

**AIHE Academic Institute for Higher Education GmbH
London Metropolitan University**

MSc Angewandte Psychologie

**Entwicklung und Evaluation einer Intervention zur Förderung
emotionaler Intelligenz in virtuellen interdisziplinären Teams in
Matrixorganisationen**

Masterarbeit

Matrikelnummer: 23035152

Datum: 20.07.2024

Disclaimer

Die vorliegende Arbeit verwendet aus Gründen der Vereinfachung und Lesbarkeit vereinzelt den Standardgenus Maskulinum, um Personen aller Geschlechter zu bezeichnen. Dies impliziert nicht die Absicht einer Diskriminierung oder Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Der Autor respektiert die Vielfalt und Selbstbestimmung aller Menschen und erkennt an, dass es auch andere Formen der geschlechtergerechten Sprache gibt. Die Verwendung des generischen Maskulinums dient lediglich der Klarheit und Konsistenz der Arbeit und impliziert keine Wertung.

Das in der vorliegenden Arbeit beschriebene Prinzip der virtuellen Fabrik basiert auf realen Gegebenheiten, wird hier jedoch fiktiv dargestellt, damit die Anonymität der beteiligten Personen und Organisationen gewahrt wird. Das Fallbeispiel dient lediglich der Veranschaulichung und repräsentiert keine spezifischen Situationen oder Entitäten. Rückschlüsse auf die wahre Identität der beteiligten Akteure sind nicht möglich.

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Evaluierung einer Intervention zur Förderung emotionaler Intelligenz in virtuellen interdisziplinären Teams innerhalb von Matrixorganisationen. Bei X-Pharma, einem fiktiven pharmazeutischen Unternehmen, führen Kommunikationsprobleme und mangelndes Engagement zu ineffizienter Priorisierung von Aufgaben und Produktionsverzögerungen. Das Ziel ist es, ein Trainingsprogramm zu entwickeln und zu evaluieren, das die emotionale Intelligenz der Teammitglieder stärkt und somit die Kommunikationsprozesse sowie die Teamkohäsion verbessert. Es werden verschiedene Modelle emotionaler Intelligenz im individuellen und Teamkontext beleuchtet. Die Ansätze bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Definition und Messung von emotionaler Intelligenz und bilden die Grundlage für die Entwicklung der Intervention. Diese umfasst eine Kombination aus Assessment, Gruppentraining und Coaching. Zur Evaluierung der möglichen Effektivität der Intervention wird das Emotional and Social Competence Inventory als Messinstrument herangezogen, das auf dem Kompetenzmodell emotionaler Intelligenz beruht (Boyatzis et al., 2015). Das Training umfasst Methoden zur Verbesserung der emotionalen Selbstwahrnehmung, emotionalen Selbstkontrolle, Empathie und des Konfliktmanagements. Die Analysen und Ergebnisse aktueller Forschung lassen den Schluss zu, dass eine Verbesserung der emotionalen Intelligenz zu signifikanten positiven Effekten in den genannten Bereichen führen kann. Gewaltfreie Kommunikation (Rosenberg, 2016), das Thomas-Kilmann-Konfliktmodus-Instrument (Miller, 2014) und das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun (Schulz von Thun, 2022, 2023b, 2023a) werden als alternative Interventionskonzepte vorgestellt. Es wird dargelegt, dass Trainingsprogramme zu emotionaler Intelligenz eine vielversprechende Massnahme zur Verbesserung der Teamleistung und der interpersonellen Kommunikation in virtuellen, interdisziplinären Teams darstellen. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz emotionaler Intelligenz für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in komplexen organisationalen Strukturen wie beispielsweise Matrixorganisationen. Die praktischen Implikationen umfassen die Empfehlung, regelmässige Schulungen zu emotionaler Intelligenz in Unternehmen zu integrieren, damit die Teamdynamik und Leistungsfähigkeit optimiert werden. Für Disziplinen der angewandten Psychologie wie Organisations-, Führungs- und Gesundheitspsychologie sind die Erkenntnisse von Interesse, um das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten zu steigern.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis.....	IV
1. Einleitung.....	1
1.1 Situationsbeschreibung	2
1.2 Problemstellung.....	3
1.3 Zielsetzung der Arbeit.....	4
2. Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1 Zentrale Modelle der emotionalen Intelligenz.....	6
2.2 Methoden zur Messung emotionaler Intelligenz.....	9
2.3 Aktuelle Befunde zu emotionaler Intelligenz.....	11
3. Praktische Intervention.....	16
3.1 Konzept der Intervention	17
3.1.1 Assessment emotionaler Intelligenz.....	17
3.1.2 Gruppentraining zu emotionaler Intelligenz.....	18
3.1.3 Coaching.....	25
3.2 Implementierung der Intervention.....	26
3.3 Evaluation und Effektivitätsmessung.....	29
4. Diskussion	29
4.1 Limitationen der Arbeit.....	31
4.2 Alternative Interventionskonzepte	32
4.3 Implikationen für zukünftige Forschung und Praxis.....	33
5. Zusammenfassung und Fazit	34
Literaturverzeichnis	37
Anhang	42

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Matrixorganisation Virtueller Fabriken bei X-Pharma.....	3
Abbildung 2: Elemente des Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test.....	19
Abbildung 3: Elemente des Emotional and Social Cluster Inventory.....	20
Abbildung 4: Elemente des Trait Emotional Intelligence Questionnaire.....	21
Abbildung 5: Elemente des Workgroup Emotional Intelligence Profile.....	22
Abbildung 6: Elemente des Emotional Quotient Inventory	23
Abbildung 7: Hybrides Change-Management-Modell zur Implementierung	27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich von Modellen zu emotionaler Intelligenz.....	8
Tabelle 2: Vergleich von Messverfahren zu emotionaler Intelligenz	10
Tabelle 3: Gegenüberstellung der Ergebnisse zum aktuellen Forschungsstand	1
Tabelle 4: Implementierung einer Intervention zur Förderung emotionaler Intelligenz.....	8
Tabelle 5: Verteilung der Publikationen zu emotionaler Intelligenz in ScienceDirect.....	12

1. Einleitung

Der Begriff der emotionalen Intelligenz (EQ) wurde erstmals durch Salovey und Mayer (1990) geprägt und durch den Psychologen Daniel Goleman der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Goleman, 2021). Unter EQ wird die Fähigkeit zur Wahrnehmung, zum Verständnis und zur Regulation eigener sowie fremder Emotionen verstanden. In Anlehnung ans Mayer-Caruso-Salovey-Fähigkeitsmodell wird EQ als eine Reihe von kognitiven Fähigkeiten konzipiert, die der Verarbeitung und Nutzung emotionaler Informationen dienen. Das Modell umfasst vier Hauptkomponenten: die Wahrnehmung, die Nutzung, das Verständnis sowie die Analyse von Emotionen (Mayer et al., 2016). In den letzten zwei Jahrzehnten erfuhr der Begriff der EQ im Kontext organisationaler Strukturen eine Bedeutungssteigerung. In diesem Kontext betonen Gölzner und Meyer (2018) die entscheidende Rolle der EQ für den Erfolg von Organisationen. In interdisziplinären Teams arbeiten Mitglieder verschiedener fachlicher Hintergründe zusammen, um durch die Kombination ihrer Perspektiven innovative Lösungen zu entwickeln. Der Erfolg solcher Teams hängt von spezifischen Fähigkeiten ab, die die Initiative zur Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation, Wissensintegration und die Reflexion der eigenen Disziplin umfassen (Claus & Wiese, 2021). Virtuelle Teams (VT) setzen sich laut Siedenbiedel (2020) aus Mitgliedern verschiedener Funktionsbereiche eines Unternehmens zusammen, wobei die Verbindung zwischen den Teammitgliedern durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien gewährleistet wird. Die Mitglieder eines VT sind räumlich und zeitlich verteilt, wobei die Kommunikation über technische Medien erfolgt. Die Mitglieder eines VT agieren idealtypisch als selbststeuernde Einheiten und können sach- und aufgabenorientiert kommunizieren, ohne dass persönliche Treffen erforderlich sind. Dies erlaubt eine effiziente Zusammenarbeit, unabhängig von geografischen und zeitlichen Grenzen (Siedenbiedel, 2020). Die Wahl der Organisationsstruktur stellt eine weitere Möglichkeit zur Strukturierung der Arbeitsweise dar. Eine Matrixorganisation ist eine Organisationsstruktur, in der zwei gleichberechtigte Autoritätslinien gleichzeitig existieren. Diese Struktur integriert sowohl funktionale als auch objektorientierte Ansätze. Die Funktionsleiter sind für die vertikale Integration und effiziente Durchführung ihrer Aufgaben verantwortlich, während die Produkt- oder Programmmanager die horizontale Integration sicherstellen und die Gesamtziele ihrer Produkte oder Projekte über die verschiedenen Funktionen hinweg koordinieren (Haun, 2016).

Im Folgenden werden die Situation eines interdisziplinären VT bei X-Pharma sowie die damit einhergehenden Herausforderungen in der Matrixorganisation beschrieben. Im nächsten Schritt werden auf Basis der zuvor erörterten Aspekte die Zielsetzung und der Fokus der vorliegenden Arbeit abgeleitet. Das Ziel besteht in der Einführung eines EQ-Trainingsprogramms als Intervention zur Verbesserung der Arbeitsstation. Im zweiten Kapitel der Arbeit

erfolgt eine Darstellung zentraler Theorien, Modelle und Konzepte von EQ sowie gängiger Messverfahren. Der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss von EQ im Teamkontext sowie der Nutzen von Trainings zur Verbesserung von EQ werden anhand aktueller Studien aufgezeigt. Im dritten Kapitel der Arbeit wird ein Konzept zur Implementierung und Evaluation eines EQ-Trainings entwickelt. Das vierte Kapitel beinhaltet eine kritische Betrachtung der Intervention, eine Diskussion der Limitationen der Arbeit, die Erörterung alternativer Interventionen sowie eine Erörterung von Implikationen für zukünftige Forschung. Im fünften und letzten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Arbeit sowie ein Fazit.

1.1 Situationsbeschreibung

X-Pharma ist ein fiktives pharmazeutisches Unternehmen, welches fünf kommerzielle Produkte für seltene Krankheiten entwickelt hat. Um sich auf die Kernaufgaben Forschung und Entwicklung zu fokussieren, hat X-Pharma die kommerzielle Herstellung an externe Dienstleister ausgelagert. Die Produktion der Wirkstoffe, Halbfertig- und Fertigprodukte erfolgt durch externe Lohnhersteller, die ihren Sitz in unterschiedlichen Ländern haben. Die Funktionen von X-Pharma werden teilweise durch Standorte in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der Schweiz betreut. Zur Planung, Koordinierung und Überwachung der Prozessschritte wurde bei X-Pharma das Modell einer virtuellen Fabrik (VF) eingeführt. Die VF stellt eine Simulation der Herstellung als eine Einheit dar, welche von einem virtuellen Fabrikmanager (VFM) mit einem virtuellen Fabrikteam (VFT) geleitet wird. Die integrierten Funktionen umfassen die Bereiche Planung (PL), externe Herstellung (EH) und Qualitätssicherung (QS). Das Team setzt sich aus Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Supply-Chain-Experten sowie Betriebswissenschaftlern zusammen. Für die Bereiche der oralen Darreichungsformen sowie der Parenteralia, sterile Arzneimittel zur Injektion, ist jeweils ein VFM zuständig. Für die genannten Bereiche existieren mehrere VFT. Dabei sind für orale Darreichungsformen drei und für Parenteralia zwei VFT eingerichtet worden. Die VFT setzen sich aus Mitgliedern zusammen, die die verschiedenen Bereiche der VF repräsentieren. Die VFT-Mitglieder sind innerhalb von X-Pharma ihren jeweiligen Vorgesetzten unterstellt und übernehmen zusätzlich Aufgaben in ihren eigenen Abteilungen. Dabei wird ihnen ein Anteil von 20 % ihrer Arbeitszeit für die Tätigkeit als VFT zur Verfügung gestellt. Der VFM trägt die Verantwortung für die rechtzeitige Verfügbarkeit von Fertigprodukten auf dem Markt. Allerdings verfügt er über keine direkte Weisungsbefugnis gegenüber den VFT-Mitgliedern oder den externen Lohnherstellern. Die Funktionen EH und QS stehen in direktem Kontakt mit den Funktionen der Lohnhersteller, um die Herstellungsaufträge zu überwachen und die Qualität sicherzustellen. Eine grafische Darstellung der Organisation ist in Abbildung 1 zu finden.

Abbildung 1:

Darstellung der Matrixorganisation Virtueller Fabriken bei X-Pharma

Die Mitglieder des VFT treffen sich einmal pro Woche, um die aktuelle Lage zu erörtern, Problemstellungen zu diskutieren und Aufgaben zuzuweisen. Die Sitzungen werden vorwiegend virtuell abgehalten, sodass der globalen Verteilung der Teammitglieder Rechnung getragen wird. Die jeweiligen Funktionen erledigen die zugewiesenen Aufgaben eigenständig oder in weiteren Unterteams und übermitteln die Ergebnisse ans VFT.

1.2 Problemstellung

Eine wesentliche Herausforderung für die VFT von X-Pharma besteht in der fortlaufenden Beeinträchtigung der Teamleistung sowie der erforderlichen Priorisierung der anstehenden Aufgaben angesichts auftretender Schwierigkeiten. Diese sind insbesondere auf

Kommunikationsprobleme zwischen den Teammitgliedern im VFT sowie zwischen den Funktionen, die mit externen Dienstleistern in Kontakt stehen, und den Dienstleistern selbst zurückzuführen. Ein weiteres Hindernis stellt das mangelnde Engagement der Teammitglieder dar, welches eine ineffiziente Priorisierung der Aufgaben zur Folge hat. Die Situation wird zusätzlich durch die Tatsache kompliziert, dass der VFM aufgrund mangelnder Weisungsbefugnis nur über wenig Autorität verfügt. Dies resultiert in einem Mangel an Fokus und unzureichender Zielverfolgung, woraus wiederum interne Konflikte entstehen. Die Defizite in den VFT haben bereits zu Produktionsverzögerungen bei den Lohnherstellern geführt, sodass X-Pharma die lokalen Behörden über Lieferengpässe und Ausfälle spezifischer Produkte informieren musste. Bereits implementierte Optimierungsmassnahmen zur Steigerung der Teamleistung und Effizienz der Zusammenarbeit im VFT bei X-Pharma haben sich als ineffektiv erwiesen. Die Priorisierung und Ressourcenallokation für Teambuilding-Aktivitäten waren unzureichend, sodass diese nicht effektiv durchgeführt werden konnten. Die Teammitglieder, denen lediglich 20 % ihrer Arbeitszeit für VFT-Aufgaben zur Verfügung standen, erachteten diese Aktivitäten als irrelevant, was zu einer geringen Teilnahme führte. Zudem konnte die erforderliche Unterstützung durch die entsprechende Linienführung nicht sichergestellt werden. Die Einführung klarer Kommunikationskanäle scheiterte an der inkonsequenten Anwendung und dem Widerstand gegen Veränderungen. Angestrebte Verbesserungen durch Feedback- und Reflexionsrunden konnten nicht erreicht werden. Das Feedback wurde von den Teammitgliedern entweder nicht ernst genommen oder sie fühlten sich unwohl, offen und ehrlich zu sein. Mangelnde Unterstützung durch die Linienführung verhinderte die Implementierung angemessener Massnahmen auf Basis des Feedbacks, was die Effektivität des Systems beeinträchtigte.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Bereits Kolodny (1979) beschreibt als wesentliche Problematik der Matrixstruktur die Existenz dualer Berichtslinien, welche die Unsicherheit und Konflikanfälligkeit erhöhen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter von zwei Vorgesetzten unterschiedliche Anweisungen erhalten können, was ihr Engagement beeinträchtigt und zu Rollenunklarheiten führt (Haun, 2016). Die Förderung von EQ trägt nachweislich zu einer konstruktiveren Konfliktbewältigung in Organisationen bei. Dies erfolgt durch die Unterstützung von Kommunikations- und Lösungsstrategien, die Reduzierung der Eskalation von Konflikten sowie die Förderung eines positiven Arbeitsklimas (Solga, 2019). Untersuchungen von Jordan und Troth (2004) legen nahe, dass Teams mit höheren durchschnittlichen EQ-Werten bei Problemlösungsaufgaben besser abschneiden als Teams mit niedrigeren EQ-Werten. Dies verdeutlicht die positive Rolle von EQ bei der Teamleistung, indem diese die Fähigkeit der Mitglieder verbessert, effektiv zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu lösen. Darüber hinaus weisen die

Ergebnisse darauf hin, dass EQ-Trainingsmassnahmen das Potenzial haben, die Teamperformance zu optimieren, indem sie die emotionale Selbstkontrolle und kooperative Konfliktlösungskompetenzen stärken (Jordan & Troth, 2004). Joseph und Newman (2010) konnten belegen, dass die Facetten der emotionalen Intelligenz, etwa Emotionswahrnehmung, -verständnis und -regulation, einen positiven Einfluss auf die Arbeitsleistung haben. Die Autoren weisen darauf hin, dass der EQ durch Schulungen und Entwicklungsmassnahmen gefördert werden kann. Sie empfehlen weitere Studien, um die Effekte von EQ-Training auf die Arbeitsleistung und andere relevante Variablen zu untersuchen (Joseph & Newman, 2010).

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines Trainings für emotionale Intelligenz, damit die beschriebenen Herausforderungen der VF bei X-Pharma bewältigt werden. In der heutigen Arbeitswelt, insbesondere in Matrixorganisationen, sind Kommunikation und Zusammenarbeit oft schwierig. Der Einsatz von EQ bietet hier praktische Lösungen. EQ-Trainingsprogramme können den Teamzusammenhalt, die Konfliktlösung und die Arbeitszufriedenheit verbessern und so zu effizienteren und produktiveren Teams führen (Hodzic et al., 2018). Diese Arbeit verbindet theoretische Modelle und empirische Forschung zu EQ mit praktischen Anwendungen und schafft so eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Die Erkenntnisse und Methoden können in Bereichen wie der Organisations-, Führungs- und Gesundheitspsychologie eingesetzt werden, damit das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten gesteigert werden. Insgesamt soll die Arbeit relevante Erkenntnisse zur Förderung emotionaler Kompetenzen in komplexen Arbeitsumgebungen liefern.

2. Theoretischer Hintergrund

EQ hat sich als ein bedeutendes Konzept in der Psychologie sowie in der praktischen Anwendung in organisationalen Kontexten etabliert. Die Definition und Messung von EQ variieren je nach zugrunde liegendem theoretischen Modell, was zu unterschiedlichen Ansätzen und Interpretationen führt. In der Literatur lassen sich im Wesentlichen drei zentrale Modelltypen unterscheiden: die Fähigkeitsmodelle, die Trait-Modelle sowie die Mixed-Modelle. Darüber hinaus existieren weitere Ansätze, die jedoch eine untergeordnete Rolle spielen.

Fähigkeitsmodelle definieren EQ als eine Reihe von kognitiven Fähigkeiten zur Verarbeitung emotionaler Informationen. Diese Fähigkeiten umfassen die Wahrnehmung von Emotionen, die Nutzung von Emotionen zur Unterstützung des Denkens, das Verstehen und Analysieren von Emotionen sowie deren Management. Diese Modelle legen den Fokus auf die kognitiven Prozesse sowie die Fähigkeit, emotionale Informationen effektiv zu nutzen und zu regulieren (Mayer et al., 2016; Salovey & Mayer, 1990). Trait-Modelle betrachten EQ als eine Sammlung von selbstwahrgenommenen emotionalen Fähigkeiten und Verhaltenstendenzen, die als Teil der Persönlichkeit eines Individuums angesehen werden. In diesen Modellen wird

das Augenmerk auf die subjektive Wahrnehmung und das Verständnis der eigenen Emotionen sowie die Fähigkeit gelegt, emotionale Reaktionen effektiv zu steuern. Dabei werden die Persönlichkeitseigenschaften, die EQ ausmachen, betont (Petrides, 2009). Mixed-Modelle integrieren Elemente der kognitiven Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften in die Definition und Messung emotionaler Intelligenz. In diesem Kontext wird EQ als ein Zusammenspiel von emotionalen und sozialen Kompetenzen, Fertigkeiten und begünstigenden Faktoren betrachtet, welches massgeblich bestimmt, wie effektiv Personen sich selbst und andere verstehen und ausdrücken sowie alltägliche Anforderungen bewältigen. Das Kompetenzmodell von Boyatzis ist eine Variante typischer Mixed-Modelle, da es emotionale und soziale Kompetenzen mit spezifischen Verhaltensweisen verbindet, die in verschiedenen beruflichen Kontexten erfolgreich sind (Boyatzis, 2009). Neben den drei Hauptmodellen existieren Ansätze, die spezifische Aspekte der EQ in Gruppen- und Organisationsebenen untersuchen. Diese Modelle fokussieren beispielsweise die kollektive emotionale Kompetenz eines Teams oder die Interaktion emotionaler Prozesse auf organisatorischen Ebenen. Sie betonen vielfach die Relevanz eines positiven emotionalen Klimas sowie effektiver emotionaler Interaktionen und demonstrieren, dass die Förderung von EQ auf allen Ebenen einer Organisation erforderlich dafür ist, optimale Ergebnisse zu erzielen (Ashkanasy, 2003; Druskat & Wolff, 2001).

2.1 Zentrale Modelle der emotionalen Intelligenz

Die Forschung zu EQ hat eine Vielzahl von Modellen und Theorien hervorgebracht, die unterschiedliche Aspekte dieses komplexen Konstrukts beleuchten. Eine Kategorisierung der zentralen Modelle erlaubt eine differenzierte Betrachtung. Dabei lassen sich folgende Kategorien unterscheiden: Fähigkeitsmodelle, gemischte Modelle, Persönlichkeitsmodelle und organisationsbezogene Modelle. Ein kritischer Vergleich der Ansätze, wie in Tabelle 1 zusammengefasst, zeigt ihre jeweiligen Vor- und Nachteile und ermöglicht eine umfassende Bewertung.

Das Fähigkeitsmodell von Salovey und Mayer (1990) definiert EQ als eine Reihe kognitiver Fähigkeiten zur Verarbeitung und Nutzung emotionaler Informationen. Die vier zentralen Komponenten sind die Wahrnehmung von Emotionen, die emotionale Förderung des Denkens, das Verstehen und Analysieren von Emotionen sowie die Regulation von Emotionen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Individuen, Emotionen präzise zu erkennen, zur Verbesserung von Denkprozessen zu nutzen, emotionale Informationen zu verstehen und Emotionen effektiv zu steuern (Salovey & Mayer, 1990). Im Jahr 2016 wurde das Modell um zusätzliche Fähigkeiten erweitert, darunter die emotionale Bewertung und Vorhersage, damit seine theoretische Fundierung gestärkt und seine Nützlichkeit optimiert wird (Mayer et al., 2016). Die messbaren kognitiven Fähigkeiten werden durch den Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) erfasst. Dessen wesentlicher Vorteil ist die klare Struktur, die präzise

wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Anwendungen ermöglicht (Mayer et al., 2004). Allerdings fokussiert der Test stark auf kognitive Prozesse und berücksichtigt möglicherweise nicht alle relevanten Aspekte der emotionalen Intelligenz, insbesondere soziale Fähigkeiten.

Das Modell von Bar-On (2006) beschreibt EQ als Zusammenspiel von Kompetenzen, Fertigkeiten und begünstigenden Faktoren, die die Fähigkeit beeinflussen, sich selbst und andere zu verstehen und auszudrücken sowie alltägliche Anforderungen zu bewältigen. Es umfasst die fünf Hauptkomponenten intrapersonale Fähigkeiten, interpersonale Fähigkeiten, Stressmanagement, Anpassungsfähigkeit und allgemeine Stimmung. Die Messung erfolgt durch das Emotional Quotient Inventory (EQ-i), einen Selbstberichtsfragebogen (Bar-On, 2006). Das Modell bietet eine umfassende Sichtweise, die sowohl emotionale als auch soziale Kompetenzen einschließt und die Entwicklung spezifischer Trainingsprogramme unterstützt. Allerdings kann die Überschneidung mit Persönlichkeitsmerkmalen die Abgrenzung erschweren, und die Selbstberichtsverfahren sind anfällig für Verzerrungen.

Das Trait-Emotional-Intelligence-Modell von Petrides (2009) definiert EQ als eine Sammlung von selbstwahrgenommenen emotionalen Fähigkeiten und Verhaltenstendenzen, die als Teil der Persönlichkeit betrachtet werden. Die Komponenten umfassen emotionale Wahrnehmung, Management, Ausdrucksfähigkeit, zwischenmenschliche Fähigkeiten, Stressmanagement und Selbstmotivation. Zur Messung wird der Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) verwendet (Petrides, 2009). Dieses Modell bietet tiefe Einblicke in emotionale Selbstwahrnehmungen und Verhaltensweisen, da es eng mit Persönlichkeitsmerkmalen verknüpft ist. Die Selbstberichterstattung kann jedoch zu Verzerrungen führen, zudem fehlt eine klare Differenzierung zwischen den Facetten der EQ und allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen.

Das Konzept der Gruppenemotionalen Intelligenz von Druskat und Wolff (2001) fokussiert die kollektive emotionale Kompetenz eines Teams sowie die Fähigkeit, emotionale Prozesse durch die Entwicklung gemeinsamer Normen zu regulieren. Diese Normen fördern das Vertrauen, den Respekt und eine unterstützende Teamumgebung. Die Relevanz der EQ auf Teamebene wird herausgestellt, und es wird aufgezeigt, wie gezielte Interventionen und Trainings die Teamleistung und Zufriedenheit fördern können (Druskat & Wolff, 2001). Die Messung von gruppenemotionaler Intelligenz erweist sich jedoch als komplex und erfordert häufig aufwendige Beobachtungen und qualitative Methoden, was die Praktikabilität in der Forschung und Anwendung einschränkt.

Tabelle 1:*Vergleich von Modellen zu emotionaler Intelligenz*

Modell/Theorie	Vorteile	Nachteile
Fähigkeitsmodell von Salovey und Mayer (1990) ^a	Klare Struktur, ermöglicht präzise wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Anwendungen	Fokussiert stark auf kognitive Prozesse, möglicherweise unzureichende Berücksichtigung sozialer Fähigkeiten
Bar-On (2006) Modell der Emotional-Sozialen Intelligenz	Umfassende Sichtweise, schliesst emotionale und soziale Kompetenzen ein. Unterstützt spezifische Trainingsprogramme	Überlappung mit Persönlichkeitsmerkmalen erschwert Abgrenzung, Selbstberichtsverfahren anfällig für Verzerrungen.
Trait Emotional Intelligence Modell von Petrides (2009)	Verknüpft eng mit Persönlichkeitsmerkmalen, ermöglicht tiefe Einblicke in emotionale Selbstwahrnehmungen und Verhaltensweisen	Selbstberichterstattung kann zu Verzerrungen führen, unzureichende Differenzierung zwischen EQ-Facetten und allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen.
Gruppenemotionale Intelligenz von Druskat und Wolff (2001)	Betont Bedeutung von EQ auf Teamebene, zeigt wie gezielte Interventionen und Trainings Teamleistung und Zufriedenheit erhöhen können	Komplexe Messung, erfordert aufwendige Beobachtungen und qualitative Methoden, was die Praktikabilität einschränkt
Multi-Level Model of Emotions in Organizations von Ashkanasy (2003)	Bietet umfassende Perspektive auf die Rolle von Emotionen in Organisationen, betont Notwendigkeit von EQ-Förderung auf allen Ebenen	Differenzierte Betrachtung und Integration auf verschiedenen organisatorischen Ebenen erfordern komplexe Implementierung und Messung.
Kompetenzmodell der emotionalen Intelligenz von Boyatzis et al. (2000) ^b	Praxisnahe Herangehensweise, beschreibt beobachtbares Verhalten in spezifischen Kontexten, unterstützt gezielte Trainingsprogramme	Konzepte können zu umfassend sein, was zur Verwischung der Grenzen zwischen EQ und anderen Persönlichkeitsmerkmalen führen kann.

Anmerkung. Vor- und Nachteile durch den Verfasser evaluiert anhand der genannten Modelle.

^a ergänzende Quelle: Mayer et al. (2004) und Mayer et al. (2016)

^b ergänzende Quellen: Boyatzis et al. (2015) und Boyatzis (2018)

Das Multi-Level Model of Emotions in Organizations von Ashkanasy (2003) untersucht die Interaktion und den Einfluss emotionaler Prozesse auf verschiedenen Ebenen. Diese umfassen die individuelle, teambezogene sowie organisatorische Ebene. Dabei wird die Bedeutung eines positiven emotionalen Klimas sowie effektiver emotionaler Interaktionen auf allen Organisationsebenen betont (Ashkanasy, 2003). Das Modell bietet eine umfassende Perspektive auf die Rolle von Emotionen in Organisationen, was die Notwendigkeit der Förderung von EQ auf allen Ebenen verdeutlicht. Dies macht die Implementierung und Messung komplex und anspruchsvoll.

Das Kompetenzmodell der emotionalen Intelligenz von Boyatzis (Boyatzis et al., 2000) definiert EQ durch die spezifischen Kompetenzcluster Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, soziale Wahrnehmung und Beziehungsmanagement. Es beschreibt beobachtbares Verhalten in spezifischen Kontexten und unterstützt gezielte Trainingsprogramme (Boyatzis, 2018; Boyatzis et al., 2000). Die praxisnahe Herangehensweise erleichtert die Entwicklung solcher Programme, jedoch können die Konzepte als zu umfassend angesehen werden, was zu einer Verwischung der Grenzen zwischen EQ und anderen Persönlichkeitsmerkmalen führen kann.

2.2 Methoden zur Messung emotionaler Intelligenz

Eine von Bru-Luna et al. (2021) durchgeführte systematische Übersichtsarbeit untersucht eine Vielzahl von Instrumenten zur Messung von EQ, um deren psychometrische Eigenschaften und Anwendungsbereiche zu analysieren. Die Untersuchung basiert auf einer Literaturrecherche, wobei 2761 Artikel identifiziert und 40 Instrumente extrahiert und analysiert wurden. Zu den am häufigsten verwendeten Instrumenten zählen der EQ-i, das Schutte Self Report Inventory (SSRI), der MSCEIT 2.0, die Trait Meta-Mood Scale (TMMS), die Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) sowie der TEIQue (Bru-Luna et al., 2021). O'Connor et al. (2019) bieten eine umfassende Untersuchung und Bewertung von Methoden zur Messung von EQ. Die Autoren geben einen detaillierten Überblick über EQ-Konzepte und Messinstrumente, wobei sie deren psychometrische Eigenschaften und Anwendungsbereiche analysieren. Als wesentlicher Befund kann die Differenzierung zwischen den drei Hauptmodellen der EQ bezeichnet werden. Fähigkeits-EQ wird als eine Reihe von emotionalen Fähigkeiten verstanden, die durch Leistungstests gemessen werden. Eigenschafts-EQ beschreibt selbstwahrgenommene emotionale Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die häufig durch Selbstberichtsinstrumente erfasst werden. Das gemischte EQ-Modell integriert Elemente beider Ansätze und umfasst sowohl Fähigkeiten als auch Persönlichkeitsmerkmale. Die Wahl des geeigneten EQ-Messinstruments hängt stark von den spezifischen Forschungs- oder Anwendungszielen ab. Persönlichkeits-EQ-Instrumente wie der TEIQue und gemischte Modelle

wie das EQ-i überzeugen durch ihre Benutzerfreundlichkeit und ihren umfassenden Ansatz, was sie für praktische Anwendungen geeignet macht. Für wissenschaftliche Untersuchungen, die präzise und objektive Daten erfordern, sind Fähigkeits-EQ-Instrumente vorzuziehen. Zu den am häufigsten genutzten Messverfahren zählen laut O'Connor et al. (2019) der MSCEIT, der Self-Report Emotional Intelligence Test (SREIT), das TEIQue, das EQ-i, der Situational Test of Emotional Management (STEM), der Situational Test of Emotional Understanding (STEU) sowie das ESCI. Diese Instrumente erfassen unterschiedliche Facetten der EQ und werden je nach Untersuchungskontext und Ziel ausgewählt (O'Connor et al., 2019). Eine Übersicht der laut O'Connor et al. (2019) und Bru-Luna et al. (2021) am meisten verwendeten Messverfahren sowie deren Vor- und Nachteile werden in Tabelle 2 verdeutlicht.

Tabelle 2:

Vergleich von Messverfahren zu emotionaler Intelligenz

Messung	Modell	Methode	Vorteile	Nachteile
MSCEIT	F	L	O'Connor et al. (2019)	
			Objektive Messung, standardisierte Tests, hohe Reliabilität	Komplex und zeitaufwendig
			Bru-Luna et al. (2021)	
			Objektive Messung, minimiert soziale Erwünschtheit	Hohe Korrelation mit IQ, aufwendig
TEIQue	T	S	O'Connor et al. (2019)	
			Breite Perspektive auf EQ, einfach zu administrieren	Subjektive Verzerrungen, Reliabilitätsprobleme
			Bru-Luna et al. (2021)	
			Hohe ökologische Validität, gute inkrementelle Validität	Anfällig für soziale Erwünschtheit, subjektive Bewertungen
EQ-i	M	S	O'Connor et al. (2019)	
			Umfassende Bewertung von EI, breite Anwendung	Subjektive Verzerrungen, zeitaufwendig
			Bru-Luna et al. (2021)	

Messung	Modell	Methode	Vorteile	Nachteile
			Breite Abdeckung von EI-Fähigkeiten, gute interne Konsistenz	Anfällig für soziale Erwünschtheit, mangelnde ökologische Validität
O'Connor et al. (2019)				
SREIT	T	S	Einfach zu administrieren, kostengünstig	Anfällig für Verzerrungen durch Selbsteinschätzung
STEM	F	L	Kontextspezifische Bewertung, hohe Validität	Aufwendig in der Durchführung
STEU	F	L	Detaillierte Erfassung emotionalen Verständnisses	Komplexität der Durchführung
ESCI	M	S	Umfassende Bewertung von EI und sozialen Kompetenzen	Anfällig für subjektive Verzerrungen, Reliabilitätsprobleme
Bru-Luna et al. (2021)				
SSRI	M	S	Unkompliziert anzuwenden, kostengünstig	Anfällig für soziale Erwünschtheit, beschränkte Validität
WLEIS	M	S	Kompakt, validierte Struktur	Anfällig für soziale Erwünschtheit, kulturelle Unterschiede

Anmerkung. Vor- und Nachteile der Messverfahren in Anlehnung an die Arbeiten von O'Connor et al. (2019) und Bru-Luna et al. (2021). F = Fähigkeitsmodell, T = Trait-Modell, M = Mixed-Modell, L = Leistungstest, S = Selbstberichtverfahren

2.3 Aktuelle Befunde zu emotionaler Intelligenz

Durham et al. (2023) entwickelten ein Online-Trainingsprogramm zur Förderung von EQ und evaluierten dessen Auswirkungen auf Selbst- und Fremdwahrnehmung, Stressbewältigung sowie Arbeitszufriedenheit. Die zentrale Forschungsfrage, die es zu beantworten galt, lautete, ob das Programm signifikante positive Effekte auf die untersuchten Variablen hat. Die methodische Vorgehensweise enthielt interaktive und praxisnahe Lernmethoden, die über einen Zeitraum von ein bis drei Wochen online durchgeführt wurden. Die Stichprobe umfasste 326 Erwachsene, die zufällig in eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe aufgeteilt wurden. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Teilnehmer der Interventionsgruppe

Verbesserungen in ihrer EQ sowohl in Selbstberichten als auch in leistungsbasierten Messungen aufwiesen. Die statistische Analyse der Gesamtscores des MSCEIT ($p = 0,012$), SREIS ($p < 0,001$) und des TEIQue ($p = 0,069$) belegt eine signifikante Verbesserung. Die genannten Effekte waren zudem sechs Monate nach der Intervention noch nachweisbar, obwohl sie durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinflusst wurden. Die Studie demonstriert die Effektivität und Nachhaltigkeit von Online-Trainingsprogrammen, die jedoch weniger effizient sind als Präsenztrainings, was auf die Natur des Online-Formats zurückzuführen sein könnte (Durham et al., 2023).

In ihrer Studie untersuchten Black et al. (2019) den Einfluss von EQ und Selbstwirksamkeit auf die Teamkohäsion und Teamleistung. Die Untersuchung wurde in Form eines quasi-experimentellen Designs durchgeführt und umfasste 146 Studierende (35 Teams) einer mittelgrossen Universität in den Vereinigten Staaten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Teamkohäsion am höchsten war, wenn die Teammitglieder eine hohe EQ aufwiesen ($\beta = 0,52$, $p < 0,001$). Weiterhin konnte ein positiver Einfluss der Selbstwirksamkeit der Teammitglieder auf die Teamkohäsion festgestellt werden ($\beta = 0,54$, $p < 0,001$). Die Resultate legen nahe, dass eine hohe EQ die Entwicklung von Selbstwirksamkeit fördert, was die Teamkohäsion erhöht. Dadurch werden die Teamleistung und -beteiligung gesteigert ($\beta = 0,36$, $p < 0,05$). Die Ergebnisse der Pfadanalysen wiesen eine statistische Signifikanz auf, wobei sie aufgrund der spezifischen Stichprobe begrenzt sind (Black et al., 2019).

Cole et al. (2019) analysierten in ihrer Arbeit den Einfluss von EQ auf die Teamkollaboration unter Verwendung des SOAR-Frameworks (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results). Die Untersuchung wurde mit 308 Fachkräften aus verschiedenen Branchen durchgeführt, die in Präsenz- sowie virtuellen Teams tätig waren. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass EQ einen signifikanten positiven Einfluss auf die Teamkollaboration hat ($\beta = 0,476$, $p < 0,01$). Der Effekt war in Präsenzteams stärker ausgeprägt ($\beta = 0,352$, $p < 0,01$). Es konnte durch Mediationsanalyse festgestellt werden, dass SOAR einen Teil der Beziehung zwischen EQ und Kollaboration vermittelt ($\beta = 0,110$, $Z = 2,444$). Die Studie unterstreicht die Relevanz der Förderung von EQ sowie der Anwendung von SOAR zur Optimierung der Teamleistung, betont jedoch die Notwendigkeit einer externen Validierung und längsschnittlicher Analysen (Cole et al., 2019).

Coronado-Maldonado und Benítez-Márquez (2023) führten eine hybride Literaturübersicht durch, in der die Zusammenhänge zwischen emotionaler Intelligenz, Führung und Teamarbeit analysiert wurden. Die Untersuchung verfolgte das Ziel, die Entwicklung der veröffentlichten Artikel von 1998 bis 2022 auszuwerten. Dazu zählten die geografische Verteilung der Stichproben, die Identifikation der untersuchten Sektoren sowie die Bestimmung der am häufigsten zitierten Autoren und führenden Zeitschriften. Die Stichprobe umfasste 104 ausge-

wählte begutachtete Artikel aus den Datenbanken Web of Science und Scopus. Die Ergebnisse der quantitativen Analyse zeigen, dass der Grossteil der Artikel empirische Arbeiten sind. Die qualitative Analyse identifiziert die drei Hauptkategorien EQ, Führung und Team. Transformational Leadership, ein Führungsstil der sich durch ausgeprägte Vorbildfunktion und Inspiration von Vorgesetzten auszeichnet, stellt die am häufigsten untersuchte Form der Führung dar, die signifikant positive Beziehungen zu EQ, Effektivität, Leistung und Teamengagement aufweist. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Kompetenzen im Bereich der emotionalen Intelligenz in signifikantem Masse mit der individuellen Leistung sowie der des Teams korrelieren ($p < 0,01$). Diese Befunde sind jedoch aufgrund geringer Stichprobengrößen und der Verwendung von Studierenden als Probanden in Simulationen mit methodischen Einschränkungen behaftet (Coronado-Maldonado & Benítez-Márquez, 2023).

Zhou et al. (2020) untersuchten den Einfluss von EQ auf die Team-Entscheidungsleistung sowie die Rolle der psychologischen Sicherheit als vermittelnde Variable. Die Studie umfasste 54 Entscheidungsteams mit insgesamt 241 betriebswirtschaftlichen Studierenden. Die Regressionsanalysen ergaben, dass individuelle EQ positiv mit der Teamentscheidungsleistung korreliert ($\beta = 0,146$, $p < 0,05$) und Team-EQ positiv mit der Team-Entscheidungsleistung ($\beta = 0,348$, $p < 0,05$). Die Zusammenhänge wurden durch die Moderatorvariable ‚psychologische Sicherheit‘ mediiert ($\beta = 0,529$, $p < 0,05$). Die Studie demonstriert die Relevanz von EQ und psychologischer Sicherheit für die Entscheidungsfindung in Teams, verweist jedoch auf die Notwendigkeit breiterer und diverserer Stichproben (Zhou et al., 2020).

In ihrer Studie analysierten Shkëmbi und Treska (2024) den Einfluss von EQ auf die Wahl von Konfliktlösungsstrategien unter Universitätsangestellten. Die Datenerhebung erfolgte bei 280 Beschäftigten in der Verwaltung der Universität Tirana. Zur Messung von EQ und Konfliktlösungsstilen wurden das EQ-i Version 2.0 sowie das Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument herangezogen. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse weisen darauf hin, dass EQ einen signifikanten Einfluss auf die Wahl der Konfliktlösungsstrategien hat ($R = .701$, $R^2 = .698$). Die Korrelation zwischen den EQ-Werten und den gewählten Konfliktlösungsstrategien zeigte, dass höhere EQ-Werte mit kompromissorientierten Strategien ($M = 56,07$; $SD = 29,89$) und niedrigere EQ-Werte mit wettbewerbsorientierten Strategien ($M = 56,76$; $SD = 30,65$) verbunden waren. Die Ergebnisse haben weitreichende Implikationen für die Personalentwicklung und Schulung, damit Konfliktlösungsfähigkeiten optimiert werden (Shkëmbi & Treska, 2024).

Shafique und Naz (2023) untersuchten die Beziehung zwischen der EQ von Teams und deren Leistung in Bauprojekten. Die Ergebnisse zeigen, dass Teamvertrauen als Mediator eine zentrale Rolle spielt, während Aufgabenabhängigkeit den positiven Einfluss von EQ dämpfen kann. Die Ergebnisse der statistischen Analysen verdeutlichen, dass der direkte Effekt von Team-EQ auf die Leistung signifikant ist ($\beta = 0,63$, $t = 4,12$, $p < 0,001$). Zudem konnte

ein positiver Effekt von EQ auf die Leistung durch Teamvertrauen nachgewiesen werden ($\beta = 0,36$, $t = 3,02$, $p = 0,004$). Die Ergebnisse dieser Studie lassen den Schluss zu, dass die Förderung von EI und die Bildung von Vertrauen von entscheidender Bedeutung sind. Allerdings ist aufgrund der spezifischen geografischen und branchenspezifischen Stichprobe die Generalisierbarkeit der Ergebnisse begrenzt (Shafique & Naz, 2023).

Rezvani et al. (2019) untersuchten die Zusammenhänge zwischen Team-EQ, Vertrauen, Konflikten und Teamleistung in Bauprojekten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Team-EQ positiv mit der Teamleistung ($\beta = 0,51$, $p < 0,001$) und dem Vertrauen im Team ($\beta = 0,59$, $p < 0,001$) sowie negativ mit Konflikten im Team ($\beta = -0,36$, $p < 0,001$) korreliert ist. Ausserdem konnte eine positive Korrelation zwischen Vertrauen im Team und der Teamleistung festgestellt werden ($\beta = 0,35$, $p = 0,011$), während Konflikte im Team negativ mit der Teamleistung korrelieren ($\beta = -0,26$, $p = 0,037$). Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von EQ und Vertrauen für die Teamleistung, zeigt jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschung in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auf (Rezvani et al., 2019).

In einer Studie von Mindeguia et al. (2021) wurde die vermittelnde Wirkung der Team-Emotionalen Intelligenz (TEQ) auf die Beziehung zwischen transformationalem Führungsverhalten und Mitarbeiterkohäsion untersucht. Die Ergebnisse legen nahe, dass die TEQ des Managementteams und der emotionale Zustand der ‚Leidenschaft‘ der Beschäftigten die Beziehung zwischen transformationaler Führung und Kohäsion vollständig mediieren. Es besteht eine positive Korrelation zwischen transformationalem Führungsverhalten und der TEQ auf Gruppenebene ($\beta = 0,77$, $p < 0,01$) sowie zwischen transformationalem Führungsverhalten und der Leidenschaft der Mitarbeitenden ($\beta = 0,28$, $p < 0,01$). Diese Ergebnisse unterstreichen die Relevanz von EQ und positiven Emotionen für effektive Führung und Teamkohäsion, weisen jedoch auf methodische Einschränkungen hin (Mindeguia et al., 2021).

Furnham et al. (2021) untersuchten den Zusammenhang zwischen den einzelnen Facetten des TEIQue und Leistungsbeurteilungen. Die Ergebnisse wiesen signifikante positive Korrelationen zwischen der Team-EQ und den Selbstbewertungen der Leistung auf ($r = .20$ bis $r = .45$). Die Korrelationen zwischen den Facetten des TEIQue und den Managerbewertungen waren ebenfalls signifikant positiv, während die Facetten, die mit den Peer-Bewertungen korrelierten, signifikant negativ waren. Die Ergebnisse legen die Bedeutung von EQ für die Leistungsbeurteilung nahe, weisen jedoch auf methodische Einschränkungen aufgrund fehlender demografischer Daten hin (Furnham et al., 2021).

Lee und Wong (2019) analysierten die Auswirkungen von Team-EQ auf interne Teamprozesse. Die Ergebnisse legen nahe, dass Team-EQ negativ mit Aufgaben- und Beziehungskonflikten sowie positiv mit der Effektivität von Teams in Bezug auf Leistung, Innovation und Kohäsion korreliert ist. Team-EQ moderiert die Beziehung zwischen Aufgaben- und Beziehungskonflikten und mindert deren negative Effekte auf die Teamleistung ($\beta = 0,26$, $p < 0,05$;

$\beta = 0,32, p < 0,01$; $\beta = 0,37, p < 0,01$). Diese Resultate zeigen die Relevanz von Team-EQ für die Reduzierung von Konflikten und die Steigerung der Teamleistung, weisen aber auch auf methodische Limitationen hin (Lee & Wong, 2019).

Cox et al. (2021) untersuchten den Zusammenhang zwischen EQ und emotionaler Ansteckung (EC) in Teams. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass EQ ein signifikanter positiver Prädiktor für EC ist, insbesondere in den Faktoren Glück ($0,376, p < 0,001$), Traurigkeit ($0,262, p < 0,01$) und Liebe ($0,217, p < 0,05$). Die Relevanz von EQ für die emotionale Dynamik in Teams wird durch diese Studie belegt, wobei auf die Möglichkeit von Verzerrungen durch Selbstberichterstattung der Daten hingewiesen wird (Cox et al., 2021).

Doğru (2022) führte eine Metaanalyse zu EQ und Mitarbeiterergebnissen durch. Die Resultate legen nahe, dass EQ positiv mit organisatorischer Bindung ($\rho = 0,26, p < 0,001$), organisatorischem Bürgerschaftsverhalten ($\rho = 0,36, p < 0,001$), Arbeitszufriedenheit ($\rho = 0,29, p < 0,001$) und Arbeitsleistung ($\rho = 0,30, p < 0,001$), aber negativ mit Arbeitsstress ($\rho = -0,43, p < 0,001$) korreliert. Die Metaanalyse verdeutlicht den Einfluss von EQ auf positive Mitarbeiterergebnisse, weist jedoch auf methodische Einschränkungen sowie die Notwendigkeit weiterer Forschungsaktivitäten hin (Doğru, 2022).

Hodzic et al. (2018) untersuchten in ihrer Metaanalyse die Effektivität von EQ-Trainings. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass EQ-Trainings signifikante Verbesserungen bewirken ($SMC_{pre-post} = 0,51, 95\% \text{-CI } [0,41, 0,61]$). Bei den EQ-Messungen nach Fähigkeitsmodellen konnten erhöhte Effekte festgestellt werden ($SMC_{pre-post} = 0,60, 95\% \text{-CI } [0,48, 0,71]$). Die Ergebnisse der Metaanalyse bestätigen die Wirksamkeit von EQ-Trainings, weisen aber auf die Notwendigkeit längerer und intensiverer Trainings sowie weiterer Forschung zur langfristigen Wirksamkeit hin (Hodzic et al., 2018).

In ihrer Studie untersuchten Paik et al. (2019) den Einfluss von EQ auf die Leistung in selbstverwalteten Teams. Die Resultate demonstrieren, dass Individuen mit höherer EQ in den Bereichen Teamarbeit und informelle Führung bessere Leistungen erbringen ($\gamma = 0,01, t = 2,84, p < 0,01$). Die Relevanz von EQ in grossen Teams mit hoher Diversität und emotional anspruchsvollen Umgebungen wird durch diese Studie unterstrichen, wobei auf die Begrenztheit der Übertragbarkeit aufgrund der spezifischen Stichprobe hingewiesen wird (Paik et al., 2019). Eine systematische Gegenüberstellung der Ergebnisse zum aktuellen Forschungsstand findet sich in Anhang A.

Die Forschung zur EQ in Teams liefert wertvolle Erkenntnisse und praktische Implikationen. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass Online-Trainingsprogramme zu signifikanten Verbesserungen der emotionalen Intelligenz der Teilnehmer führen, wobei die Effekte teilweise auch sechs Monate nach der Intervention noch nachweisbar waren (Durham et al., 2023). Diese Befunde weisen darauf hin, dass EQ Trainings, insbesondere solche, die auf Fähigkeitsmodellen basieren, effektiv sind und längere sowie intensivere Trainings als

bislang erfordern (Hodzic et al., 2018). Weitere Untersuchungen ergaben, dass EQ positiv mit organisatorischer Bindung, organisatorischem Bürgerschaftsverhalten, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung korreliert, während sie negativ mit Arbeitsstress verbunden ist (Doğru, 2022). Diese Befunde unterstreichen die Bedeutung von EQ für positive Mitarbeiterergebnisse und zeigen, dass die Förderung von EQ in Organisationen die Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit steigern sowie Arbeitsstress verringern kann. Weiterhin wird ein positiver Einfluss von EQ auf die Teamkohäsion und Teamleistung deutlich. Eine hohe EQ und Selbstwirksamkeit fördern diese Aspekte (Black et al., 2019; Rezvani et al., 2019). Es zeigt sich, dass ein hohes Mass an EQ die Zusammenarbeit in Teams, insbesondere in Präsenzteams, verbessert. Dabei fungiert das SOAR-Framework als Mediator (Cole et al., 2019). Moderierende und vermittelnde Faktoren sind zudem von Bedeutung. Psychologische Sicherheit stellt dabei die Beziehung zwischen EQ und Teamentscheidungsleistung dar (Zhou et al., 2020), während Team-EQ und positive Emotionen die Beziehung zwischen transformationaler Führung und Mitarbeiterkohäsion vollständig mediiieren (Mindeguia et al., 2021). Die Wahl von Konfliktlösungsstrategien wird durch EQ beeinflusst, wobei höhere EQ-Werte mit konstruktiveren Konfliktlösungsstrategien korrelieren (Shkëmbi & Treska, 2024). Ein mediiierender Effekt von Teamvertrauen wurde festgestellt, während eine hohe Aufgabenabhängigkeit den positiven Einfluss von EQ abschwächen kann (Shafique & Naz, 2023). Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz von EQ und Teamvertrauen für die Optimierung der Teamleistung. Demografische Unterschiede sowie kulturelle Faktoren sind ebenfalls von Relevanz. Die Resultate der Studie von Cox et al. (2021) lassen darauf schliessen, dass EQ die emotionale Ansteckung in Teams beeinflusst, wobei demografische Variablen als Moderatoren wirken. Die für Persönlichkeitseigenschaft typische EQ weist signifikante positive Korrelationen mit Selbstbewertungen der Leistung und Managerbewertungen auf, während Peer-Bewertungen negativ korrelieren (Furnham et al., 2021). In Teams mit hoher Diversität und emotionaler Informationsbelastung spielt EI eine zentrale Rolle (Paik et al., 2019).

Die Ergebnisse der Studien lassen den Schluss zu, dass die Förderung von EQ in Teams die Zusammenarbeit verbessert, die Teamleistungen steigert und die Konfliktlösung optimiert. Unternehmen sollten diese Erkenntnisse nutzen, um ihre Schulungs- und Entwicklungsprogramme anzupassen und auf diese Weise langfristige Verbesserungen in der Teamarbeit und Leistung zu erzielen. In zukünftigen Forschungsarbeiten sollte der Fokus auf den langfristigen Effekten von EQ-Trainings liegen.

3. Praktische Intervention

Die VFT bei X-Pharma stehen vor grossen Herausforderungen, darunter Kommunikationsprobleme in den Teams und mit externen Dienstleistern, mangelndes Engagement der Teammitglieder, ineffiziente Priorisierung von Aufgaben und unzureichende Autorität des

VFM. Diese Probleme führen zu internen Konflikten, Produktionsverzögerungen und Lieferengpässen, die die Gesamtleistung des Unternehmens beeinträchtigen. Der Stand der Forschung unterstreicht die Bedeutung der EQ für die Verbesserung von Teamarbeit, Zusammenhalt und Leistung. EQ-Trainings führen zu nachhaltigen Optimierungen von emotionaler Intelligenz, Stressmanagement und Arbeitszufriedenheit. Hohe EQ-Werte fördern die Teamkohäsion und -leistung sowie die Zusammenarbeit. Dies ist zentral in einer Matrixorganisation, in der doppelte Berichtslinien zu Unsicherheiten und Konflikten führen können. Die Herausforderungen bei X-Pharma deuten auf einen Interventionsbedarf hin. Insbesondere die Kommunikationsprobleme und das mangelnde Engagement der Teammitglieder können durch gezielte Massnahmen zur Förderung der EQ adressiert werden. Da bisherige Ansätze wie Teambuilding und Feedbackrunden aufgrund mangelnder Priorisierung und Unterstützung nicht erfolgreich waren, kann eine strukturierte und kontinuierlich unterstützte Intervention im Rahmen einer EQ-Schulung hilfreich sein.

3.1 Konzept der Intervention

Riedi (2018) beschreibt in ihrer Arbeit eine effektive Trias für das Training von EQ, bestehend aus Assessment, Gruppentraining und Coaching. Das Assessment dient dazu, die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Teilnehmer zu erfassen und ihnen ein klares Bild ihrer Stärken und Schwächen zu vermitteln. Gruppentraining nutzt Methoden wie Rollenspiele und Gruppendiskussionen, damit neue Verhaltensweisen in einem unterstützenden Umfeld geübt und gefestigt werden. Dies fördert die Offenheit und den Austausch zwischen den Teilnehmern und stärkt die zwischenmenschlichen Beziehungen. Coaching bietet eine individuelle Begleitung, sodass die im Training erlernten Fähigkeiten im Alltag angewendet und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Es schafft Raum für Selbstreflexion und beständiges Lernen. Diese Trias kombiniert Methoden dafür, die EQ nachhaltig zu entwickeln und zu stärken (Riedi, 2018). Auf dieser Grundlage wird das Konzept für die Intervention erarbeitet.

3.1.1 Assessment emotionaler Intelligenz

Für das EQ-Assessment wird in dieser Arbeit das ESCI als Messmethode gewählt und ebenfalls zur Bestimmung des Trainingserfolgs genutzt. Die Auswahl basiert auf einer gründlichen Abwägung der Vor- und Nachteile verschiedener Instrumente zur Bewertung der EQ. Das ESCI stellt eine Weiterentwicklung des von Boyatzis et al. (2000) eingeführten Emotional Competence Inventory (ECI) dar. Dieses wurde ursprünglich mit dem Ziel entwickelt, die Kompetenzen der EQ zu messen, die für den beruflichen Erfolg und die Effektivität von Bedeutung sind. Das Inventar umfasst definierte und validierte Kompetenzen, die in Cluster unterteilt wurden (Boyatzis et al., 2000). Das ESCI stellt eine geeignete Grundlage zur Messung der Effektivität von Trainingsprogrammen zur Förderung der emotionalen Intelligenz in Teams dar (O'Connor et al., 2019).

In einer Vergleichsanalyse mit anderen Methoden, etwa dem MSCEIT, dem EQ-i, dem TEIQue, dem SREIT, dem STEM sowie im Weiteren dem STEU, dem SSRI und der WLEIS, bietet der ESCI durch sein 360°-Feedback eine umfassende und praxisnahe Bewertung der emotionalen Intelligenz im beruflichen Kontext. Obgleich der MSCEIT durch seine Objektivität und wissenschaftliche Fundierung zu überzeugen vermag, ist seine praktische Relevanz für berufliche Anwendungen begrenzt. Gleichermassen sind der EQ-i und der TEIQue trotz ihrer Verbreitung und Validierung anfällig für subjektive Verzerrungen (Bru-Luna et al., 2021; O'Connor et al., 2019). Der SREIT hebt sich durch eine unkomplizierte Handhabung hervor, ist jedoch anfällig für subjektive Verzerrungen. Der STEM und der STEU hingegen ermöglichen eine detaillierte Erfassung emotionaler Fähigkeiten, sind jedoch mit einem hohen Aufwand in der Durchführung verbunden (O'Connor et al., 2019). Der SSRI bietet eine gute Benutzerfreundlichkeit, ist jedoch anfällig für soziale Erwünschtheit. Die WLEIS überzeugt durch ihre Kompaktheit und gute Validierung, ist jedoch ebenfalls anfällig für soziale Erwünschtheit und kulturelle Unterschiede (Bru-Luna et al., 2021). Für die Intervention bietet der ESCI die geeigneten Voraussetzungen für die Messung des Trainingserfolgs. Die Fokussierung auf berufsrelevante EQ-Kompetenzen sowie die umfassende Rückmeldung durch das 360°-Feedback machen den ESCI geeignet dafür, die Wirkung von Trainingsprogrammen zur Förderung der EQ in Teams zu erfassen (O'Connor et al., 2019). Daher wird der ESCI als bevorzugte Messmethode für eine detaillierte und praxisnahe Evaluierung des Trainingserfolgs ausgewählt.

3.1.2 Gruppentraining zu emotionaler Intelligenz

Zur Bestimmung des Trainingsumfangs und -inhalts werden die Dimensionen der zentralen Modelle, in denen sie gemessen werden, gegenübergestellt, verglichen und kritisch bewertet. Das Fähigkeitsmodell von Salovey und Mayer (1990) misst in seiner aktuellen Fassung EQ durch die vier Hauptdimensionen Wahrnehmung von Emotionen, Nutzung von Emotionen zur Unterstützung des Denkens, Verstehen und Analysieren von Emotionen sowie Management von Emotionen im MSCEIT (Mayer et al., 2016), wie in Abbildung 2 dargestellt. Diese Dimensionen bieten eine klare Struktur zur kognitiven Verarbeitung emotionaler Informationen. Die objektive Bewertung durch den MSCEIT minimiert subjektive Verzerrungen und ermöglicht präzise Trainingsmassnahmen. Der Fokus auf kognitive Prozesse kann jedoch als Einschränkung betrachtet werden, da affektive und soziale Komponenten möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Abbildung 2:

Elemente des Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung an Mayer et al. (2016, S. 294). Übersetzung ins Deutsche durch den Verfasser.

Das ESCI, abgeleitet vom Kompetenzmodell von Boyatzis et al. (2000), unterteilt EQ in ebenfalls vier Hauptkategorien: Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, soziale Wahrnehmung und Beziehungsmanagement. Diese Kategorien umfassen eine Vielzahl von Kompetenzen wie emotionale Selbstwahrnehmung, emotionale Selbstkontrolle, Anpassungsfähigkeit, Leistungsmotivation, positive Einstellung, Empathie, Organisationsbewusstsein, Coaching und Mentoring, inspirierende Führung, Einfluss, Konfliktmanagement und Teamarbeit (Boyatzis et al., 2015), wie in Abbildung 3 veranschaulicht. Das ESCI legt einen starken Fokus auf die praktische Anwendung im beruflichen Kontext und betont die Bedeutung von Kompetenzen wie Teamarbeit, Coaching und Führung. Diese Kategorien sind für interdisziplinäre Teams relevant, da sie darauf abzielen, die Teamdynamik und Führungskompetenzen zu stärken.

Abbildung 3:

Elemente des Emotional and Social Cluster Inventory

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung nach Boyatzis et al. (2015, S. 249). Übersetzung ins Deutsche durch den Verfasser.

Der TEIQue, basierend auf dem Trait-Emotional-Intelligence-Modell von Petrides (2009), fokussiert selbstwahrgenommene emotionale Fähigkeiten und Verhaltenstendenzen,

einschliesslich emotionaler Wahrnehmung, emotionalem Management, emotionaler Ausdrucksfähigkeit, zwischenmenschlicher Fähigkeiten, Stressmanagement und Selbstmotivation (Petrides, 2009) und wird in Abbildung 4 gezeigt. Dieses Modell bietet tiefe Einblicke in emotionale Selbstwahrnehmungen und Verhaltensweisen, was für die persönliche Entwicklung der Teammitglieder nützlich sein kann. Allerdings sind Selbstberichtsverfahren anfällig für Verzerrungen, und es fehlt eine klare Differenzierung zwischen emotionalen Intelligenzfaktoren und allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen.

Abbildung 4:

Elemente des Trait Emotional Intelligence Questionnaire

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung an Petrides (2009, S. 93). Übersetzung ins Deutsche durch den Verfasser.

Das Workgroup Emotional Intelligence Profile – Version 6 (WEIP-6) von Jordan und Troth (2004) integriert das Konzept der Gruppenemotionalen Intelligenz von Druskat und Wolff

(2001) sowie das Multi-Level Model of Emotions in Organizations von Ashkanasy (2003). Es misst EQ durch die zwei Hauptdimensionen Umgang mit eigenen Emotionen und Umgang mit den Emotionen anderer. Diese Dimensionen sind weiter unterteilt in Bewusstsein über eigene Emotionen, Emotionen besprechen, Emotionen erleichtern, Emotionen anderer erkennen, falsche Emotionen erkennen und Emotionen managen. Das WEIP-6 legt einen Fokus auf die Teamdynamik und Fähigkeit zur effektiven emotionalen Interaktion in Teams (Jordan & Lawrence, 2009) und wird in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5:

Elemente des Workgroup Emotional Intelligence Profile

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung an Murray et al. (2006, S. 11). Übersetzung ins Deutsche durch den Verfasser.

Das Modell der Emotional-Sozialen Intelligenz von Bar-On (2006), gemessen durch das EQ-i, umfasst die fünf Hauptkomponenten intrapersonale Fähigkeiten, interpersonale Fähigkeiten, Stressmanagement, Anpassungsfähigkeit und allgemeine Stimmung (Bar-On, 2006), wie in Abbildung 6 gezeigt. Es bietet eine umfassende Abdeckung sowohl intra- als auch interpersonaler Kompetenzen und legt einen Fokus auf die Erfassung emotionaler Bewältigungsstrategien. Ein Nachteil dieses Modells ist die Anfälligkeit für subjektive Verzerrungen durch Selbstberichtsverfahren. Zudem kann die breite Abdeckung von Kompetenzen zu einer Überlappung mit allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen führen, was die spezifische Fokussierung auf EQ erschwert.

Abbildung 6:

Elemente des Emotional Quotient Inventory

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung nach Bar-On (2006, S. 23). Übersetzung ins Deutsche durch den Verfasser.

Für die geplante Intervention zur Förderung der EQ in interdisziplinären Teams bei X-Pharma erscheint das ESCI-Modell am besten geeignet. Es bietet eine umfassende Betrachtung sowohl emotionaler als auch sozialer Kompetenzen, die direkt auf die Verbesserung der Teamarbeit und Führungsfähigkeit abzielen. Die praktische Anwendbarkeit und der klare Fokus auf relevante Kompetenzen machen das ESCI-Modell zur geeigneten Wahl zur Entwicklung und Implementierung von Trainingsprogrammen im Teamkontext. Die Stärken dieses Modells überwiegen die Nachteile, wodurch es eine fundierte und praxisnahe Basis für die Entwicklung effektiver Trainingsprogramme bietet.

Ein Trainingsprogramm zur Förderung der EQ soll umfassend gestaltet werden und alle relevanten Aspekte des ESCI abdecken. Hehn und Rauls (2023) heben neben der Relevanz von individueller und Team-EQ auch den Effekt von Achtsamkeit hervor. Das von Berking (2017) beschriebene Training emotionaler Kompetenzen (TEK) bietet eine solide Grundlage im Umgang mit Emotionen und eignet sich unter anderem als Massnahme zur Persönlichkeitsentwicklung. In Anlehnung an Hehn und Rauls (2023) sowie das TEK von Berking (2017) wurde ein Schulungskonzept erarbeitet, das im Folgenden erläutert wird. Eine weitere detaillierte Ausarbeitung sollte praxisrelevante und erprobte Techniken enthalten und die unten aufgeführten Punkte umfassen, ist aber nicht Teil dieser Arbeit.

Das Selbstwahrnehmungstraining beginnt mit Methoden, die den Teilnehmern helfen, ihre eigenen Emotionen besser zu erkennen und zu verstehen. Dies geschieht durch Übungen, welche die Analyse und Reflexion emotionaler Reaktionen fördern. Unterstützt wird dies durch Techniken, die helfen, Emotionen klar zu erkennen und zu benennen. Weiterhin wird die Selbsterkenntnis durch die Analyse persönlicher Stärken und Schwächen vertieft.

Um das Selbstmanagement zu verbessern, erlernen die Teilnehmer Techniken zum Stressabbau und zur Selbstberuhigung. Methoden zur Förderung der Achtsamkeit und der emotionalen Kontrolle sollen Beteiligten helfen, sich besser an Situationen anpassen zu können. Vertiefende Übungen und Entspannungsmethoden helfen den Teilnehmern, Stress abzubauen und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. In praktischen Szenarien üben die Teilnehmer den Umgang mit herausfordernden Situationen und entwickeln individuelle Strategien, um eine positive Einstellung zu bewahren.

Im Bereich der sozialen Wahrnehmung steht das aktive Zuhören im Vordergrund. Durch Kommunikationsübungen lernen die Teilnehmer, empathisch auf andere einzugehen und deren Perspektive einzunehmen. Ein strukturierter Dialog und die Diskussion von Fallbeispielen, welche EQ erfordern, fördern das Verständnis für organisatorische Zusammenhänge und Dynamiken.

Das Training zum Beziehungsmanagement beginnt mit einer umfassenden Feedbackmethode, wobei die Teilnehmer Feedback von anderen Teilnehmern in der Rolle von Kollegen, Vorgesetzten und Untergebenen erhalten und selbst Feedback geben. Eine Teamrollenanalyse hilft, die Rollen im Team zu identifizieren und die Teamdynamik zu optimieren. Weitere Übungen zur gewaltfreien Kommunikation verbessern das Konfliktmanagement und stärken den Einfluss jedes einzelnen Teammitglieds. Kurze Teambuilding-Aktivitäten fördern die Konfliktlösungskompetenz und das Vertrauen in den Teams. Schliesslich werden die Teilnehmer durch praktische Übungen und Aktivitäten unterstützt, die die Zusammenarbeit und Teamarbeit verbessern.

Am Ende des Trainings erarbeiten die Teilnehmer einen konkreten Aktionsplan zur Umsetzung der erlernten Techniken im Arbeitsalltag. Dieser Plan wird in Gruppenpräsentationen vorgestellt und diskutiert. In einer abschliessenden Feedbackrunde reflektieren die Teilnehmer ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem gesamten Training. Die zentralen Erkenntnisse werden in einer gemeinsamen Mindmap festgehalten, damit das Gelernte gefestigt und der Transfer in den Arbeitsalltag erleichtert wird. Ein Beispiel zur Umsetzung des Trainings wird in Anhang B vorgestellt.

3.1.3 Coaching

Einzelcoaching wird zur Vertiefung und Reflexion eingesetzt und jeweils eine Woche sowie zwei und sechs Monate nach der Schulung angeboten, damit das Gelernte auf individueller Ebene umgesetzt werden kann. Miebach (2017b) beschreibt Einzelcoaching als intensive Unterstützung und Beratung von Mitarbeitern durch psychologisch geschulte Berater in besonderen Beratungssituationen. Ziel ist es, selbstreflexive Prozesse über das Verhalten des Coachees im sozialen Umfeld anzustossen und eingefahrene Interaktionsmuster zu erkennen und zu verändern. Der Coach fungiert als sozialer Spiegel, der dem Coachee hilft, verborgene Gedanken und Gefühle zu thematisieren und Handlungsalternativen zu reflektieren. Der Coach unterstützt den Coachee dabei, alternative Verhaltensweisen auszuprobieren und deren Wirkung zu beobachten, um weitere Schritte zu planen (Miebach, 2017b).

Teamcoaching ist ein vielseitiges Instrument, das durch die Förderung von Motivation, Konsultation und Bildung die Dynamik und Leistung von Teams verbessern kann. Miebach (2017a) betont, dass Teamcoaching ein Instrument zur Steigerung der Effektivität von Teams ist. Es zielt darauf ab, Prozessgewinne zu fördern und Prozessverluste zu minimieren, sodass die Teameffektivität gesteigert wird. Durch gezielte Coaching-Methoden wird die Zusammenarbeit im Team optimiert, indem Barrieren abgebaut und produktive Verhaltensweisen gefördert werden. Beim leistungsorientierten Coaching werden drei Arten unterschieden: motivierendes, beratendes und edukatives Coaching. Ersteres zielt darauf ab, Trittbrettfahrer zu minimieren und ein gemeinsames Engagement für das Team und die Arbeit aufzubauen. Dies ist besonders in der Anfangsphase eines Projektes effektiv dafür, das Engagement der Teammitglieder zu sichern und eine gemeinsame Zielorientierung zu entwickeln. Beratendes Coaching zielt darauf ab, ineffiziente Routinen zu vermeiden und Verfahren zu entwickeln, die den Output des Teams mit den Anforderungen der Stakeholder in Einklang bringen. Dies ist vor allem in der mittleren Phase eines Projekts nützlich, damit sichergestellt werden kann, dass die Teamprozesse effektiv und zielgerichtet sind. Edukatives Coaching schliesslich fördert die Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten der Teammitglieder und ist in der Endphase eines Projekts zentral dafür, das Wissen und die Fähigkeiten der Teammitglieder zu erweitern

und diese auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten (Miebach, 2017a). In der Intervention wird ein motivierendes Coaching zwei Wochen nach der Schulung, ein beratendes Coaching zwei Monate sowie ein edukatives Coaching sechs und zwölf Monate nach der Schulung für die Teilnehmer der Schulung angeboten.

3.2 Implementierung der Intervention

Bei der Implementierung einer Intervention zur Förderung der emotionalen Intelligenz in interdisziplinären Teams wird ein ganzheitlicher und flexibler Ansatz gewählt, der sowohl die Organisationsstrukturen als auch die individuellen Bedürfnisse der Teammitglieder berücksichtigt. Als geeignete Methode zur Umsetzung dieses Vorhabens kann die Kombination der Change-Management-Modelle von Kotter (2011) und das ADKAR-Modell von Hiatt (2006) empfohlen werden. Der hybride Ansatz vereint die Stärken beider Modelle und verspricht eine strukturierte und dennoch anpassungsfähige Strategie zur erfolgreichen Umsetzung der Intervention.

Kotter (2011) beschreibt acht definierte Schritte, die darauf abzielen, eine organisatorische Veränderung zu initiieren, umzusetzen und langfristig zu verankern. Die acht Schritte umfassen die Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit, den Aufbau einer Führungskoalition, die Entwicklung und Kommunikation einer Vision, die Beseitigung von Hindernissen, die Erzielung kurzfristiger Erfolge, die Konsolidierung von Gewinnen und die Verankerung der Veränderungen in der Unternehmenskultur (Kotter, 2011). Das Modell gewährleistet, dass der Wandel strategisch verankert ist und von einer starken Führung sowie einer klaren Vision getragen wird. Das ADKAR-Modell erweitert die organisatorischen Schritte um einen Fokus auf die individuellen Veränderungsprozesse der Mitarbeitenden (Hiatt & Creasey, 2012) und umfasst fünf Phasen: Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung schaffen (Awareness), den Wunsch nach Unterstützung der Veränderung wecken (Desire), das notwendige Wissen zur Umsetzung der Veränderung vermitteln (Knowledge), die Fähigkeiten zur Umsetzung der Veränderung entwickeln (Ability) und die Veränderung durch kontinuierliche Verstärkung festigen (Reinforcement) (Hiatt, 2006). Das Modell gewährleistet, dass die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten Berücksichtigung finden und gefördert werden. Die Kombination der beiden Modelle in fünf Phasen, wie in Abbildung 7 dargestellt, bietet einem umfassenden Ansatz und erlaubt die Integration der strategischen und strukturellen Elemente von Kotter mit den individuellen und verhaltensbezogenen Aspekten des ADKAR-Modells. Ein weiterer Vorteil dieses hybriden Ansatzes ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Während das Kotter-Modell eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung der Veränderung auf Organisationsebene bietet, ermöglicht das ADKAR-Modell die Anpassung

an die spezifischen Bedürfnisse und Reaktionen der einzelnen Mitarbeiter. Dies ist insbesondere in einem interdisziplinären Teamumfeld von Relevanz, wo die Dynamiken und Anforderungen vielfältig und komplex sein können.

Abbildung 7:

Hybrides Change-Management-Modell zur Implementierung

Anmerkung. Darstellung in Anlehnung an Hiatt (2006, S. 2) und Kotter (2011, S. 18). Allfällige Übersetzungen ins Deutsche durch den Verfasser.

Die folgende Beschreibung der Phasen beruht auf den Arbeiten von Kotter (2011) sowie Hiatt und Creasey (2012). Die erste Phase besteht darin, Dringlichkeit zu erzeugen, indem die Bereichsleiter und die Personalabteilung über die kritische Situation der VFT und die möglichen negativen Auswirkungen auf die Produktion und den Ruf des Unternehmens informiert werden. Dies schafft ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven

Lösung. Anschliessend wird eine Führungskoalition gebildet, die sich aus der Personalabteilung, dem Bereichsleiter Produktion, den Vorgesetzten der Linienfunktionen und den VFM zusammensetzt. Das Evaluationskonzept wird vorgestellt und mit der Führungskoalition abgestimmt, damit ein Konsens erzielt wird und die geplanten Massnahmen genehmigt werden. Basierend auf dem Interventionskonzept werden eine Vision und Strategie zur Umsetzung entwickelt, sodass den Herausforderungen der VFT begegnet und die EQ gefördert werden kann. In der zweiten Phase der Implementierung ist es entscheidend, dass alle VFT-Mitglieder umfassend über die geplante Massnahme und deren Notwendigkeit informiert werden. Eine effektive Kommunikation der Vision trägt dazu bei, das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung geschaffen, indem die Gründe und die zu erwartenden positiven Auswirkungen für die Beschäftigten aufgezeigt werden. Dabei wird der persönliche Nutzen für die VFT-Mitglieder herausgestellt, beispielsweise die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, die Stärkung des Teamzusammenhalts, die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und die Reduzierung von Konflikten. Diese Aspekte verdeutlichen, wie die Förderung der emotionalen Intelligenz zu besseren zwischenmenschlichen Beziehungen und einer effektiveren Zusammenarbeit führen kann. Die Umsetzung der Intervention in Phase 3 umfasst mehrere Schritte, beginnend mit der Befähigung der Mitarbeiter zur Umsetzung der Veränderungen durch Schulungen und die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen. Die Wissensvermittlung erfolgt neben den Schulungen durch Team- und Einzelcoachings, damit sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Diese werden in der Praxis angewendet und durch kontinuierliches Feedback gefestigt. In der vierten Phase des Veränderungsprozesses erfolgt die Realisierung kurzfristiger Erfolge als weiterer Teil des Vorgangs. Verbesserungen in der Leistung der VFT werden kommuniziert und durch eine gemeinsame Veranstaltung, beispielsweise ein Abendessen, gefeiert, sobald messbare Erfolge erzielt wurden. Dies motiviert die Mitarbeiter und zeigt, dass Veränderung möglich ist. Damit die erzielten Erfolge gefestigt und weitere Veränderungen angestossen werden können, wird der Emotional Key Performance Index (eKPI) eingeführt, welcher in Kapitel 3.3 erläutert wird. Er ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und Bewertung der Fortschritte. Regelmässige vierteljährliche Reflexionen des eKPI und gemeinsam erarbeitete Massnahmen zur weiteren Verbesserung stellen sicher, dass die Veränderungen verstärkt und nachhaltig sind. Nachhaltigkeit und Verankerung der Veränderung in der Teamkultur sind die abschliessenden Schritte in Phase 5. Durch kontinuierliche Messung mit dem eKPI und regelmässige Verbesserungs-massnahmen soll die Veränderung in der Teamkultur verankert werden. Anpassungen der Teamkultur und Verhaltensweisen sind notwendig, damit die neuen Praktiken langfristig unterstützt werden und sichergestellt wird, dass die Veränderungen nachhaltig und erfolgreich sind (Hiatt & Creasey, 2012; Kotter, 2011).

Ein detaillierter Plan für eine mögliche Implementation wird in Anhang C dargestellt. Die Schulung zu EQ sowie drei Einzelcoachings werden für neue Mitarbeiter in die Trainings-Curricula für die VFT integriert.

3.3 Evaluation und Effektivitätsmessung

Zur Evaluierung der Intervention wird ein ESCI vor Beginn und nach Abschluss der Intervention für jeden Mitarbeiter durchgeführt. Die Auswertung der Individual- sowie Gruppenergebnisse erfolgt durch gepaarten t-Test. Dabei wird eine Effektgrösse von mindestens 0,50 angestrebt, damit ein mittlerer bis grosser Effekt nachgewiesen werden kann (Döring, 2023a).

Die Qualität der emotionalen Intelligenz soll jährlich durch ein 360°-Feedback mit dem ESCI überprüft werden. Anonymisierte Daten werden einer statistischen Auswertung unterzogen. Für die Trendanalyse eignen sich insbesondere die Varianzanalyse mit Messwiederholung und hierarchische lineare Modelle (Döring, 2023b).

Steffen (2019) führt den Begriff eKPI ein, um den emotionalen Zustand von Personen in Veränderungsprozessen messbar zu machen. Damit der Erfolg zur Förderung von EQ im Team kontinuierlich gemessen werden kann, wird ein eKPI auf Basis der Team-Trait Meta Mood Scale (T-TMMS) eingeführt. Diese erfasst die Dimensionen Aufmerksamkeit auf Emotionen, Klarheit über Emotionen sowie Fähigkeit zur Reparatur von Emotionen und zeichnet sich durch ihre hohe Validität und Reliabilität aus, was bedeutet, dass die gemessenen Werte die tatsächliche EQ der Teams widerspiegeln (Aritzeta et al., 2020). Im Vergleich zu anderen Methoden wie dem MSCEIT und dem EQ-i ist die T-TMMS mit neun Fragen problemlos zu adaptieren und frei zugänglich. Insgesamt bietet sie eine effektive und zuverlässige Methode zur kontinuierlichen Messung der emotionalen Intelligenz in Teams und eignet sich zur Erstellung eines eKPI.

Für diese Arbeit wurde ein Fragebogen entworfen, der in den wöchentlichen Treffen des VFT dafür genutzt werden kann, die Team-EQ zu messen. Eine Trendanalyse der Daten erfolgt über die Bestimmung des gleitenden Durchschnittes und die Bewertung der EQ über deskriptive Statistik. Durch die kontinuierliche Erhebung und Auswertung der eKPI-Daten können Entscheidungen getroffen und gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Team-EI implementiert werden. Der Fragebogen sowie eine Anleitung zur Berechnung sind in Anhang D wiedergegeben. Weiterhin soll EQ durch diese Anwendung nachhaltig in die Teamkultur integriert werden.

4. Diskussion

Zu den wesentlichen Stärken der Intervention zählt ihr umfassendes Konzept. Die Intervention berücksichtigt sämtliche relevante Aspekte der emotionalen Intelligenz, darunter

Wahrnehmung, Nutzung, Verständnis und Management von Emotionen. Diese ganzheitliche Herangehensweise gewährleistet, dass die Teilnehmer eine weitreichende Ausbildung erhalten, welche alle relevanten Bereiche abdeckt. Ein weiterer Vorteil der Intervention ist die fundierte theoretische Grundlage. Die Intervention basiert auf anerkannten Modellen und Theorien zur emotionalen Intelligenz. Die wissenschaftliche Fundierung der Massnahme gewährleistet deren wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit. Die Vielfalt der angewandten Methoden stellt eine weitere Stärke der Intervention dar. Die Kombination von Assessment, Gruppentraining und Coaching ermöglicht eine abwechslungsreiche und umfassende Herangehensweise, welche die individuellen Lernstile und Bedürfnisse der Teilnehmer adressiert. Ein weiterer Vorteil der Intervention ist die starke Praxisorientierung. Ein Augenmerk des Trainings liegt auf der Anwendung der erlernten Fähigkeiten im beruflichen Alltag. Dies gewährleistet, dass die Teilnehmer die neu erlernten Fähigkeiten unmittelbar in der Praxis anwenden können. Weiterhin wird durch Einzel- und Teamcoachings eine kontinuierliche Unterstützung und Begleitung der Teilnehmer gewährleistet. Die fortlaufende Begleitung fördert die nachhaltige Entwicklung der emotionalen Intelligenz. Die Messbarkeit des Erfolgs und die Qualitätssicherung der Intervention durch das ESCI ermöglichen eine objektive Bewertung der Fortschritte der Teilnehmer. Dies trägt dazu bei, den Erfolg der Massnahmen zu dokumentieren und kontinuierlich zu optimieren.

Als Schwäche der Intervention kann der hohe Aufwand identifiziert werden, der für ihre Durchführung erforderlich ist. Die Bereitstellung von Zeit und personellen Ressourcen erweist sich in einem arbeitsintensiven Umfeld als anspruchsvolle Aufgabe. Der mit der Teilnahme verbundene Aufwand kann die Bereitschaft zur Teilnahme seitens der Beschäftigten beeinträchtigen. Daher ist eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich, damit sichergestellt wird, dass die erwarteten Vorteile den Aufwand rechtfertigen. Der Erfolg der Intervention ist in erheblichem Masse von der Akzeptanz und dem Engagement der Teilnehmer abhängig. Widerstände oder mangelnde Motivation können die Effektivität der Massnahmen beeinträchtigen. Daher ist es von Bedeutung, Strategien dafür zu entwickeln, die Akzeptanz und das Engagement der Teilnehmer zu fördern. Die Implementierung der Intervention in einer Matrixorganisation kann aufgrund der komplexen Strukturen und der Notwendigkeit der Koordination zwischen Abteilungen und Funktionen eine Herausforderung darstellen. Die Sicherstellung der langfristigen Nachhaltigkeit der erzielten Verbesserungen erfordert kontinuierliche Anstrengungen und Unterstützung durch die Organisation. Obwohl der ESCI eine umfassende Messung ermöglicht, sind die Ergebnisse anfällig für subjektive Verzerrungen. Es ist zentral, die Limitationen der Messinstrumente zu erkennen und ergänzend dazu qualitative Evaluationsmethoden zu berücksichtigen, damit eine ganzheitliche Bewertung sichergestellt wird.

4.1 Limitationen der Arbeit

Obgleich die Arbeit auf einer umfangreichen theoretischen Grundlage und fundierten wissenschaftlichen Modellen basiert, sind Limitationen zu berücksichtigen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Intervention hauptsächlich auf einem theoretischen Konzept und einem Fallbeispiel basiert. Die Validierung der vorgeschlagenen Massnahmen kann derzeit nicht auf empirischen Daten fussen. Folglich kann die Wirksamkeit der Intervention in der Praxis noch nicht nachgewiesen werden. Die Verwendung anerkannter Modelle, beispielsweise des Kompetenzmodells der emotionalen Intelligenz von Boyatzis et al. (2000) sowie der teamorientierten Kompetenzen des ESCI (Boyatzis et al., 2015), bietet eine solide Grundlage, jedoch kann auf diese Weise keine empirische Validierung ersetzt werden. Weiterhin basieren die in die Untersuchung einbezogenen Studien und Quellen zum aktuellen Forschungsstand überwiegend auf allgemeinen Erkenntnissen zur emotionalen Intelligenz und deren Einfluss auf Teams und Organisationen. Spezifische Untersuchungen, die sich auf die Pharmaindustrie oder industriell herstellende Betriebe beziehen, sind bislang jedoch nicht genügend durchgeführt worden, wie in Anhang E verdeutlicht. Die Besonderheiten dieser Branchen könnten andere Anforderungen und Herausforderungen mit sich bringen, die in der aktuellen Arbeit keine hinreichende Berücksichtigung erfahren. Studien wie die von Durham et al. (2023) und Black et al. (2019) liefern wertvolle Erkenntnisse über die Wirkung von EQ-Trainings und deren Einfluss auf Teamkohäsion und -leistung. Allerdings sind sie nicht spezifisch auf die pharmazeutische Industrie zugeschnitten. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext zu nennen ist, ist die fehlende Vergleichbarkeit alternativer Interventionskonzepte. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich ausschliesslich auf die entwickelte Intervention, ohne andere mögliche Ansätze zur Förderung der emotionalen Intelligenz in Teams zu untersuchen oder zu vergleichen. Diese Beschränkung der Perspektive erlaubt keine umfassende Analyse der potenziellen Massnahmen und deren jeweilige Vor- und Nachteile. Schliesslich besteht die Gefahr, dass die erzielten Fortschritte ohne langfristige Unterstützung und kontinuierliche Evaluierung schnell verblassen. Dies verdeutlicht die Relevanz einer nachhaltigen Implementierung sowie der kontinuierlichen Evaluierung und Anpassung der erzielten Resultate. Obgleich das ESCI zur Evaluierung des Trainingserfolgs eingesetzt wird, sind die Resultate anfällig für subjektive Verzerrungen. Die Verwendung ergänzender qualitativer Methoden könnte dazu beitragen, eine umfassendere Bewertung sicherzustellen.

Die aufgezeigten Limitationen verdeutlichen, dass trotz der vielversprechenden Ansätze und theoretischen Fundierung weitere empirische Forschung und eine breitere Betrachtung alternativer Konzepte erforderlich sind, damit die Effektivität der vorgeschlagenen Intervention zur Förderung der emotionalen Intelligenz in der spezifischen Arbeitsumgebung von X-Pharma gewährleistet wird.

4.2 Alternative Interventionskonzepte

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg (2016) zielt auf die Förderung von Empathie, Verständnis und Kooperation in zwischenmenschlichen Interaktionen ab. Die GFK basiert auf den vier grundlegenden Komponenten Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Diese Struktur erlaubt einen respektvollen und wertschätzenden Austausch, welcher die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen reduziert und die Entwicklung tieferer menschlicher Verbindungen fördert. Beobachtungen umfassen die Beschreibung von Wahrnehmungen, die durch die Sinne erfolgen, ohne eine Bewertung vorzunehmen. Die Komponente der Gefühle umfasst die emotionalen Reaktionen, die mit den beschriebenen Beobachtungen einhergehen. Bedürfnisse manifestieren sich als grundlegende Motivationen, die hinter den Gefühlen stehen, während Bitten konkrete Handlungen beschreiben, die zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beitragen sollen (Rosenberg, 2016). Eine klare, empathische und strukturierte Kommunikation kann dazu beitragen, Konflikte zu lösen und eine konstruktive Teamdynamik zu fördern.

Das Thomas-Kilmann-Konfliktmodus-Instrument (TKI) dient der Erkennung und dem Verständnis individueller Präferenzen im Umgang mit Konflikten. Konflikte können auf unterschiedliche Weise bewältigt werden, wobei fünf Konfliktstile zu unterscheiden sind: Konkurrenz, Zusammenarbeit, Kompromiss, Vermeidung und Nachgeben (Miller, 2014). Ein wesentlicher Aspekt der Intervention ist die Selbstreflexion der Teilnehmer, welche durch den TKI-Fragebogen ermöglicht wird. Durch interaktive Übungen und Rollenspiele wird die Flexibilität im Konfliktverhalten gefördert, sodass die Teilnehmer in der Lage sind, den effektivsten Stil in verschiedenen Situationen zu erkennen (Rahim, 2002). Die gezielte Adressierung der bestehenden Probleme kann erfolgen, indem individuelle Konfliktstile identifiziert werden, die Flexibilität im Konfliktverhalten gefördert und die offene Kommunikation verbessert wird.

Ein weiteres Alternativkonzept stellt das Kommunikationstraining nach Friedemann Schulz von Thun dar, welches auf Modellen wie dem Vier-Seiten-Modell, dem Inneren-Team-Modell und dem Kommunikationsquadrat basiert. Diese Ansätze bieten eine umfassende Methode dafür, die vielschichtigen Ebenen der Kommunikation zu verstehen und zu optimieren. Das Vier-Seiten-Modell besagt, dass jede Nachricht vier Botschaften enthält, nämlich den Sachinhalt, die Selbstoffenbarung, den Beziehungshinweis und den Appell (Schulz von Thun, 2023b). Das Konzept des inneren Teams modelliert die verschiedenen inneren Stimmen, die in Individuen wirken und deren Kommunikation beeinflussen (Schulz von Thun, 2023a). Das Kommunikationsquadrat unterstützt dabei, die vier Aspekte einer Nachricht zu identifizieren und zu klären (Schulz von Thun, 2022). Die Anwendung der Modelle von Schulz von Thun ermöglicht eine gezielte Auseinandersetzung mit den Kommunikationsproblemen bei X-Pharma. Die Modelle fördern die Klarheit, Selbstreflexion, zwischenmenschliche Beziehungen

sowie die Handlungsorientierung in der Kommunikation. Dies kann dazu beitragen, Missverständnisse zu minimieren, das Engagement der Teammitglieder zu erhöhen, die Priorisierung von Aufgaben zu optimieren sowie interne Konflikte zu reduzieren.

4.3 Implikationen für zukünftige Forschung und Praxis

Die Forschung zum EQ legt dar, dass ein Vergleich verschiedener Methoden der EQ-Förderung unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile von Bedeutung dafür ist, eine fundierte Grundlage für die Entscheidung über die optimale Vorgehensweise zu schaffen (Durham et al., 2023). Daher ist es erforderlich, dass Studien spezifische Bestandteile von Trainingsprogrammen untersuchen, um deren Wirksamkeit zu bestimmen. Die Erforschung der Vorzüge und Funktionsweisen divergierender EQ-Modelle ist relevant, sodass deren Einsatz in unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Sektoren optimiert und evaluiert werden kann. Damit die Effekte von EQ-Interventionen bewertet und nachhaltige Verbesserungen identifiziert werden können, sind Langzeitstudien unerlässlich (Durham et al., 2023). Weiterhin wäre es von Vorteil, die Auswirkungen von EQ-Trainings über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sowie Teamzusammensetzungen zu untersuchen (Coronado-Maldonado & Benítez-Márquez, 2023). Elemente wie Teamvertrauen und psychologische Sicherheit sollten in die Forschung einbezogen werden, da sie den Erfolg von EQ-Interventionen potenziell beeinflussen können (Zhou et al., 2020). Auch sind weitere Vergleichsstudien zu verschiedenen Messinstrumenten und deren Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen des EQ erforderlich. Es wird empfohlen, den Einsatz experimenteller Designs und randomisierter Kontrollstudien zu intensivieren, damit kausale Zusammenhänge mit erhöhter Sicherheit bestimmt werden können (Hodzic et al., 2018). Eine detaillierte Analyse der kausalen Zusammenhänge zwischen EQ und verschiedenen positiven Resultaten für Mitarbeitende und Teams könnte die Handlungsempfehlungen präzisieren. Eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, welche Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Betriebswirtschaft, Pädagogik sowie Neurowissenschaften integriert, kann zu einem vertieften Verständnis der Auswirkungen von EQ-Interventionen beitragen.

In der Praxis sollten Organisationen darauf abzielen, EQ-Trainingsprogramme zu entwickeln, die sowohl theoretische als auch praktische Elemente enthalten und auf die spezifischen Bedürfnisse der Organisation und deren Teams zugeschnitten sind. Führungskräfte sollten aktiv in EQ-Interventionen einbezogen werden und als Vorbilder für emotional intelligente Verhaltensweisen dienen (Coronado-Maldonado & Benítez-Márquez, 2023; Mindeguia et al., 2021). Spezielle Trainings für Führungskräfte können dazu beitragen, deren Fähigkeit zu verbessern, ein unterstützendes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld zu schaffen. Eine regelmäßige Evaluierung und gegebenenfalls eine Anpassung der EQ-Interventionen sind er-

forderlich, damit deren Wirksamkeit optimiert wird. Die Einführung eines eKPI könnte diesbezüglich unterstützend wirken. Es wird empfohlen, dass Organisationen Feedback von Teilnehmern für eine kontinuierliche Optimierung von Trainingsprogrammen sammeln. Die Förderung emotionaler Intelligenz sollte als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur etabliert werden, damit eine Optimierung der Teamdynamik und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit auf lange Sicht gewährleistet wird (Doğru, 2022). Es wird empfohlen, dass Teams Strategien entwickeln, um die EQ ihrer Mitglieder zu nutzen und zu fördern, insbesondere im Konfliktmanagement und in der Teamarbeit (Shafique & Naz, 2023; Shkëmbi & Treska, 2024). Praktische Tools wie das SOAR-Framework könnten dazu beitragen, die Zusammenarbeit zu optimieren und die Teamleistung zu steigern (Cole et al., 2019). Die Effektivität von Interventionen, die auf der emotionalen Intelligenz basieren, ist maßgeblich von der Flexibilität dieser Massnahmen abhängig. Nur wenn diese flexibel genug sind, können sie in verschiedenen Bereichen sowie in unterschiedlichen kulturellen Umgebungen erfolgreich anwendbar sein.

5. Zusammenfassung und Fazit

Die vorliegende Arbeit entwickelte eine Schulung zur Förderung der EQ für virtuelle, interdisziplinäre Teams in einer Matrixorganisation bei X-Pharma. Das übergeordnete Ziel besteht in der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten, des Konfliktmanagements sowie der Teamkohäsion. Die Schulung basiert auf dem Kompetenzmodell der EQ von Boyatzis et al. (2000) sowie den teamorientierten Kompetenzen des ESCI (Boyatzis et al., 2015). Das Konzept umfasst eine mehrstufige Intervention, welche die Elemente Assessment, Gruppentraining und Coaching beinhaltet und sich an der von Riedi (2018) postulierten Trias für EQ-Training orientiert. Zur Implementierung wurde ein hybrides Change-Management-Modell entwickelt, welches auf den Grundlagen von Kotter (2011) und Hiatt (2006) basiert. Zur Evaluierung der Effektivität erfolgen eine Messung des Trainingserfolgs sowie eine Qualitätssicherung unter Einsatz des ESCI (Korn Ferry, 2017). Zur Evaluierung der Effektivität wurde ein eKPI auf Basis des T-TMMS von Aritzeta et al. (2020) konzipiert, welches die Nachhaltigkeit der Intervention gewährleisten soll. Die aktuelle Forschung bestätigt die Effektivität der Intervention, indem sie sowohl eine Steigerung des EQ durch Training als auch positive Effekte des EQ im Teamkontext nachweist.

Die Intervention berücksichtigt sämtliche relevante Aspekte der EQ, darunter Wahrnehmung, Nutzung, Verständnis und Management von Emotionen. Die fundierte theoretische Grundlage basiert auf anerkannten Modellen und Theorien zur EQ, wodurch ihre wissenschaftliche Glaubwürdigkeit erhöht wird. Die Vielfalt der angewandten Methoden erlaubt eine umfassende Herangehensweise, welche unterschiedliche Lernstile und Bedürfnisse der Teilnehmer adressiert. Die starke Praxisorientierung der Intervention gewährleistet, dass die neu erlernten Fähigkeiten unmittelbar im beruflichen Alltag genutzt werden können. Einzel- und

Teamcoachings bieten den Teilnehmern eine kontinuierliche Unterstützung und Begleitung. Die Messbarkeit des Erfolgs sowie die Qualitätssicherung durch das ESCI ermöglichen eine objektive Bewertung der Fortschritte der Teilnehmer. Dies gewährleistet eine nachvollziehbare Dokumentation des Erfolgs der Massnahmen und eine kontinuierliche Optimierung des Vorgehens.

Dennoch sind Herausforderungen zu bewältigen. Der hohe Aufwand für die Durchführung erweist sich in einem arbeitsintensiven Umfeld als anspruchsvolle Aufgabe. Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, bei der Massnahme mitzumachen, kann durch den mit der Teilnahme verbundenen Aufwand beeinträchtigt werden. Der Erfolg der Intervention ist in hohem Masse von der Akzeptanz und dem Engagement der Teilnehmer abhängig. Widerstände oder mangelnde Motivation können die Effektivität des Vorgehens beeinträchtigen. Die Implementierung der Intervention in einer Matrixorganisation erweist sich aufgrund der komplexen Strukturen und der Notwendigkeit der Koordination zwischen Abteilungen und Funktionen als anspruchsvoll. Die Gewährleistung der langfristigen Tragfähigkeit der erzielten Optimierungen bedingt kontinuierliche Anstrengungen sowie die Unterstützung durch die Organisation. Obgleich der ESCI eine umfassende Messung ermöglicht, sind die Ergebnisse anfällig für subjektive Verzerrungen. Die Anwendung ergänzender qualitativer Evaluationsmethoden kann dazu beitragen, eine ganzheitliche Bewertung sicherzustellen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit auf einer umfangreichen theoretischen Grundlage sowie fundierten wissenschaftlichen Modellen basiert. Dennoch ist weitere empirische Forschung sowie eine breitere Betrachtung alternativer Konzepte erforderlich dafür, die Effektivität der vorgeschlagenen Intervention zur Förderung der emotionalen Intelligenz in der spezifischen Arbeitsumgebung von X-Pharma zu gewährleisten. Als alternative Interventionskonzepte seien an dieser Stelle die GFK nach Rosenberg, das TKI sowie das Kommunikationstraining nach Friedemann Schulz von Thun genannt, welche zusätzliche Ansätze zur Verbesserung von Kommunikationsfähigkeiten und Konfliktmanagement in Teams bieten. Die Forschung zum EQ zeigt, dass ein Vergleich verschiedener Methoden der EQ-Förderung von Bedeutung dafür ist, eine fundierte Grundlage für die Entscheidung über die optimale Vorgehensweise zu schaffen. Damit die Effekte von EQ-Interventionen adäquat bewertet und nachhaltige Verbesserungen identifiziert werden können, sind Langzeitstudien sowie die Einbeziehung von Elementen wie Teamvertrauen und psychologischer Sicherheit unerlässlich. Empfehlenswert ist die Konzeption von EQ-Trainingsprogrammen, welche theoretische und praktische Elemente umfassen und auf die spezifischen Bedürfnisse der Organisation sowie deren Teams zugeschnitten sind. Es wird empfohlen, dass Führungskräfte aktiv in EQ-Interventionen einbezogen werden und als Vorbilder für emotional intelligente Verhaltensweisen dienen. Eine regelmässige Evaluierung und Anpassung der EQ-In-

terventionen sind erforderlich, damit deren Wirksamkeit optimiert wird. Die Förderung emotionaler Intelligenz sollte als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur etabliert werden, sodass eine nachhaltige Verbesserung der Teamdynamik und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit erreicht wird.

Literaturverzeichnis

- Aritzeta, A., Mindeguia, R., Soroa, G., Balluerka, N., Gorostiaga, A., Elorza, U., & Aliri, J. (2020). Team Emotional Intelligence in Working Contexts: Development and Validation of the Team-Trait Meta Mood Scale (T-TMMS). *Frontiers in Psychology, 11*, 893. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00893>
- Ashkanasy, N. M. (2003). Emotions in Organizations: A multi-level perspective. In F. Dansereau & F. J. Yammarino (Hrsg.), *Multi-Level Issues in Organizational Behavior and Strategy* (Bd. 2, S. 9–54). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1016/S1475-9144\(03\)02002-2](https://doi.org/10.1016/S1475-9144(03)02002-2)
- Bar-On, R. (2006). The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence. *Psicothema, 18 Suppl*, 13–25.
- Berking, M. (2017). *Training emotionaler Kompetenzen*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54273-6>
- Black, J., Kim, K., Rhee, S., Wang, K., & Sakchutchawan, S. (2019). Self-efficacy and emotional intelligence: Influencing team cohesion to enhance team performance. *Team Performance Management: An International Journal, 25*(1/2), 100–119. <https://doi.org/10.1108/TPM-01-2018-0005>
- Boyatzis, R. E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence. *Journal of Management Development, 28*(9), 749–770. <https://doi.org/10.1108/02621710910987647>
- Boyatzis, R. E. (2018). The Behavioral Level of Emotional Intelligence and Its Measurement. *Frontiers in Psychology, 9*, 1438. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01438>
- Boyatzis, R. E., Gaskin, J., & Wei, H. (2015). Emotional and Social Intelligence and Behavior. In S. Goldstein, D. Princiotta, & J. A. Naglieri (Hrsg.), *Handbook of Intelligence* (S. 243–262). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1562-0_17
- Boyatzis, R. E., Goleman, D., & Rhee, K. (2000). Clustering competence in emotional intelligence: Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI). In J. D. A. Parker & R. Bar-On (Hrsg.), *The Handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace* (1. ed, S. 343–362). Jossey-Bass.
- Bru-Luna, L. M., Martí-Vilar, M., Merino-Soto, C., & Cervera-Santiago, J. L. (2021). Emotional Intelligence Measures: A Systematic Review. *Healthcare, 9*(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/healthcare9121696>
- Claus, A. M., & Wiese, B. S. (2021). Interdisziplinäre Kompetenzen: Modellentwicklung und diagnostische Zugänge. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 52*(2), 279–288. <https://doi.org/10.1007/s11612-021-00578-6>

- Cole, M. L., Cox, J. D., & Stavros, J. M. (2019). Building collaboration in teams through emotional intelligence: Mediation by SOAR (strengths, opportunities, aspirations, and results). *Journal of Management & Organization*, 25(02), 263–283. <https://doi.org/10.1017/jmo.2016.43>
- Coronado-Maldonado, I., & Benítez-Márquez, M.-D. (2023). Emotional intelligence, leadership, and work teams: A hybrid literature review. *Heliyon*, 9(10), e20356. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20356>
- Cox, J. D., Mitcheva, C., & Cole, M. L. (2021). The Impact of Emotional Intelligence on Emotional Contagion: Implications for Teams. *Journal of Organizational Psychology*, 21(3), 10–22. <https://doi.org/10.33423/jop.v21i3.4306>
- Doğru, Ç. (2022). A Meta-Analysis of the Relationships Between Emotional Intelligence and Employee Outcomes. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.611348>
- Döring, N. (2023a). Bestimmung von Teststärke, Effektgröße und optimalem Stichprobenumfang. In N. Döring, *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 789–846). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2_14
- Döring, N. (2023b). Datenanalyse. In N. Döring, *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (S. 587–766). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2_12
- Druskat, V., & Wolff, S. B. (2001). Group emotional intelligence and its influence on group effectiveness. In *The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups and organizations*. Jossey-Bass.
- Durham, M. R. P., Smith, R., Cloonan, S., Hildebrand, L. L., Woods-Lubert, R., Skalamera, J., Berryhill, S. M., Weihs, K. L., Lane, R. D., Allen, J. J. B., Dailey, N. S., Alkozei, A., Vanuk, J. R., & Killgore, W. D. S. (2023). Development and validation of an online emotional intelligence training program. *Frontiers in Psychology*, 14, 1221817. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1221817>
- Furnham, A., Treglown, L., & Topic, D. (2021). Trait emotional intelligence and job performance evaluations: Evidence from self, manager, team and peer ratings. *International Journal of Organizational Analysis*, 29(5), 1156–1171. <https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2020-2316>
- Goleman, D. (2021). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ: 25th Anniversary Edition* (25th ed). Bloomsbury.
- Gölzner, H., & Meyer, P. (Hrsg.). (2018). *Emotionale Intelligenz in Organisationen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19127-6>

- Haun, M. (2016). Organisationen. In M. Haun, *Cognitive Organisation* (S. 13–116). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52952-2_2
- Hehn, S. von, & Rauls, J. (2023). *Achtsamkeit und emotionale Intelligenz in Organisationen: Agiles Arbeiten in Teams und Organisationskultur der Zukunft* (1. Auflage). Haufe Group.
- Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A model for change in business, government and our community* (First edition). Prosci Learning Center Publications.
- Hiatt, J. M., & Creasey, T. J. (2012). *Change management: The people side of change ; an introduction to change management from the editors of the Change Management Learning Center* (Second edition). Prosci Learning Center Publications.
- Hodzic, S., Scharfen, J., Ripoll, P., Holling, H., & Zenasni, F. (2018). How Efficient Are Emotional Intelligence Trainings: A Meta-Analysis. *Emotion Review*, 10(2), 138–148. <https://doi.org/10.1177/1754073917708613>
- Jordan, P. J., & Lawrence, S. A. (2009). Emotional intelligence in teams: Development and initial validation of the short version of the Workgroup Emotional Intelligence Profile (WEIP-S). *Journal of Management & Organization*, 15(4), 452–469. <https://doi.org/10.5172/jmo.15.4.452>
- Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2004). Managing Emotions During Team Problem Solving: Emotional Intelligence and Conflict Resolution. *Human Performance*, 17(2), 195–218. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1702_4
- Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. *Journal of Applied Psychology*, 95(1), 54–78. <https://doi.org/10.1037/a0017286>
- Kolodny, H. F. (1979). Evolution to a Matrix Organization. *The Academy of Management Review*, 4(4), 543–553. <https://doi.org/10.2307/257854>
- Korn Ferry (Hrsg.). (2017). *Emotional and social competency inventory: Research guide and technical manual*. Korn Ferry.
- Kotter, J. P. (2011). *Leading Change*. Vahlen. <https://doi.org/10.15358/9783800646159>
- Lee, C., & Wong, C.-S. (2019). The effect of team emotional intelligence on team process and effectiveness. *Journal of Management & Organization*, 25(6), 844–859. <https://doi.org/10.1017/jmo.2017.43>
- Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2016). The ability model of emotional intelligence: Principles and updates. *Emotion Review*, 8(4), 290–300. <https://doi.org/10.1177/1754073916639667>
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). TARGET ARTICLES: „Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications“. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02

- Miebach, B. (2017a). Gruppen- und Teamarbeit. In B. Miebach, *Handbuch Human Resource Management* (S. 249–320). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10239-5_6
- Miebach, B. (2017b). Personalentwicklung, Training und Weiterbildung. In B. Miebach, *Handbuch Human Resource Management* (S. 121–175). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10239-5_4
- Miller, O. (2014). The Negotiation Style: A Comparative Study between the Stated and in-Practice Negotiation Style. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 124, 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.478>
- Mindeguia, R., Aritzeta, A., Garmendia, A., Martinez-Moreno, E., Elorza, U., & Soroa, G. (2021). Team Emotional Intelligence: Emotional Processes as a Link Between Managers and Workers. *Frontiers in Psychology*, 12, 619999. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.619999>
- Murray, J., Jordan, P. J., & Ashkanasy, N. (2006). Emotional Intelligence & Team Performance: Does Training Matter? *Proceedings of the 20th ANZAM Conference: "Management: Pragmatism, Philosophy, Priorities."*
- O'Connor, P. J., Hill, A., Kaya, M., & Martin, B. (2019). The Measurement of Emotional Intelligence: A Critical Review of the Literature and Recommendations for Researchers and Practitioners. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01116>
- Paik, Y., Seo, M.-G., & Jin, S. (2019). Affective Information Processing in Self-Managing Teams: The Role of Emotional Intelligence. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 55(2), 235–267. <https://doi.org/10.1177/0021886319832013>
- Petrides, K. V. (2009). Psychometric Properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). In J. D. A. Parker, D. H. Saklofske, & C. Stough (Hrsg.), *Assessing Emotional Intelligence* (S. 85–101). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0_5
- Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. *International Journal of Conflict Management*, 13(3), 206–235. <https://doi.org/10.1108/eb022874>
- Rezvani, A., Barrett, R., & Khosravi, P. (2019). Investigating the relationships among team emotional intelligence, trust, conflict and team performance. *Team Performance Management: An International Journal*, 25(1/2), 120–137. <https://doi.org/10.1108/TPM-03-2018-0019>
- Riedi, M. (2018). Die wirksame Trias für nachhaltiges Training der emotionalen Intelligenz. In H. Gölzner & P. Meyer (Hrsg.), *Emotionale Intelligenz in Organisationen* (S. 155–173). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19127-6>

- Rosenberg, M. B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens* (I. Holler, Übers.; 12., überarbeitete und erweiterte Auflage). Junfermann Verlag.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Schulz von Thun, F. (2022). *Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung: Differenzielle Psychologie der Kommunikation* (40. Auflage, Originalausgabe). Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schulz von Thun, F. (2023a). *Das „innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation: Kommunikation, Person, Situation* (31. Auflage, Originalausgabe). Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Schulz von Thun, F. (2023b). *Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation* (61. Auflage, Originalausgabe). Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Shafique, S., & Naz, I. (2023). A Mediating and Moderating Analysis of the Relationship Between Team Emotional Intelligence and Team Performance. *SAGE Open*, 13(1), 215824402311550. <https://doi.org/10.1177/21582440231155074>
- Shkëmbi, F., & Treska, V. (2024). The Influence of Emotional Intelligence in the Choice of Conflict Resolution Strategy. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 05(01), 144–146. <https://doi.org/10.47857/irjms.2024.v05i01.0181>
- Siedenbiedel, G. (2020). Virtuelle Organisation. In G. Siedenbiedel, *Organisationale Gestaltung* (S. 309–327). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31711-9_6
- Solga, M. (2019). Konflikte in Organisationen. In F. W. Nerdinger, G. Blickle, & N. Schaper, *Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 135–150). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4_9
- Steffen, A. (2019). Wie eine Balanced Scorecard für Veränderungen nützlich sein kann. In A. Steffen, *Menschen und Organisationen im Wandel* (S. 247–264). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58851-2_14
- Zhou, W., Zhu, Z., & Vredenburg, D. (2020). Emotional intelligence, psychological safety, and team decision making. *Team Performance Management: An International Journal*, 26(1/2), 123–141. <https://doi.org/10.1108/TPM-10-2019-0105>

Anhang

Anhang A: Systematische Gegenüberstellung zum aktuellen Forschungsstand	1
Anhang B: Beispiel für ein Zwei-Tage-Training zu emotionaler Intelligenz	5
Anhang C: Beispiel eines Planes zur Implementierung emotionaler Intelligenz.....	8
Anhang D: Entwicklung eines emotionalen Key Performance Indikators.....	10
Anhang E: Verteilung von Artikeln zu emotionaler Intelligenz in ScienceDirect.....	12

Anhang A: Systematische Gegenüberstellung zum aktuellen Forschungsstand

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine systematische Gegenüberstellung der Ergebnisse zum aktuellen Forschungsstand von in dieser Arbeit verwendeten Studien.

Tabelle 3:

Gegenüberstellung der Ergebnisse zum aktuellen Forschungsstand

Studie	Forschungsfrage	Stichprobe	Ergebnisse	Vor- und Nachteile
Durham et al. (2023)	Wirkung eines Online-Trainingsprogramms auf EQ, Stressbewältigung und Arbeitszufriedenheit	326 Erwachsene	Signifikante Verbesserungen in EQ, Stressbewältigung und Arbeitszufriedenheit, Effekte hielten teilweise sechs Monate an.	Vorteile: Effektive und nachhaltige Online-Trainingsprogramme; Nachteile: Weniger effizient als Präsenztrainings, Einfluss der COVID-19-Pandemie
Black et al. (2018)	Einfluss von EQ und Selbstwirksamkeit auf Teamkohäsion und -leistung	146 Studierende (35 Teams)	Hohe EQ und Selbstwirksamkeit fördern Teamkohäsion und -leistung.	Vorteile: Relevanz für Trainingsprogramme; Nachteile: Spezifische Stichprobe, begrenzte Generalisierbarkeit
Cole et al. (2019)	Einfluss von EQ und SOAR-Framework auf Teamkollaboration	308 Fachkräfte aus verschiedenen Branchen	EQ verbessert Teamkollaboration, besonders in Präsenzteams; SOAR vermittelt teilweise die Beziehung zwischen EQ und Kollaboration.	Vorteile: Praktische Implikationen für Teamführung; Nachteile: Selbstberichtete Daten, Bedarf an externen Bewertungen und längsschnittlichen Analysen

Studie	Forschungsfrage	Stichprobe	Ergebnisse	Vor- und Nachteile
Coronado-Maldonado und Benítez-Márquez (2023)	Zusammenhänge zwischen EQ, Führung und Teamarbeit	104 begutachtete Artikel	EQ-Kompetenzen korrelieren signifikant mit individueller Leistung und Teamleistung.	Vorteile: Umfassende Literaturübersicht; Nachteile: Geringe Stichprobengrößen, methodische Diversität bei der Messung von EQ, Einsatz von Simulationen mit Studierenden
Zhou et al. (2020)	Einfluss von EQ auf Team-Entscheidungsleistung und Rolle der psychologischen Sicherheit	241 betriebswirtschaftliche Studierende	Positiver Zusammenhang zwischen individueller bzw. teambezogener EQ und Team-Entscheidungsleistung; psychologische Sicherheit als Mediator	Vorteile: Relevante Erkenntnisse über die Bedeutung von EQ und psychologischer Sicherheit; Nachteile: Begrenzte Generalisierbarkeit, Bedarf an breiteren Stichproben
Shkëmbi und Treska (2024)	Einfluss von EQ auf die Wahl von Konfliktlösungsstrategien	280 Verwaltungsangestellte der Universität Tirana	Höhere EQ-Werte korrelieren mit konstruktiveren Konfliktlösungsstrategien.	Vorteile: Wesentliche Implikationen für Personalentwicklung; Nachteile: Bedarf an detaillierteren Analysen der kulturellen Faktoren, grössere und vielfältigere Stichproben erforderlich
Shafique und Naz (2023)	Beziehung zwischen Team-EQ und Leistung in Bauprojekten	302 Projektmitarbeiter (53 Teams)	Positiver Einfluss von Team-EQ auf Leistung; Teamvertrauen als Mediator; Aufgabenabhängigkeit als Moderator	Vorteile: Praktische Implikationen für Bauprojekte; Nachteile: Geografisch und branchenspezifisch begrenzte Stichprobe, Bedarf an Längsschnittstudien zur kausalen Bestimmung der Zusammenhänge

Studie	Forschungsfrage	Stichprobe	Ergebnisse	Vor- und Nachteile
Rezvani et al. (2018)	Einfluss von Team-EQ, Vertrauen und Konflikten auf Teamleistung in Bauprojekten	389 Teammitglieder (84 Projektteams)	Positiver Zusammenhang zwischen Team-EQ, Vertrauen und Teamleistung; negativer Zusammenhang zwischen Konflikten und Teamleistung	Vorteile: Relevante Implikationen für Management von Bauprojekten; Nachteile: Begrenzte Generalisierbarkeit auf den australischen Kontext, Selbstauskünfte könnten verzerrt sein
Mindeguia et al. (2021)	Wirkung von Team-EQ auf die Beziehung zwischen transformationaler Führung und Mitarbeiterkohäsion	1566 Führungskräfte (188 Teams) und 4564 Mitarbeiter	Team-EQ und positive Emotionen vermitteln die Beziehung zwischen transformationaler Führung und Kohäsion.	Vorteile: Bedeutsame Erkenntnisse für Führung und Kohäsion; Nachteile: Selbstberichtsdaten, Beschränkung auf einen organisatorischen Kontext
Furnham et al. (2021)	Zusammenhang zwischen Trait-EQ und Leistungsbeurteilungen	903 Mitarbeiter aus 38 Organisationen	Signifikante Korrelationen zwischen Trait-EQ und Leistungsbeurteilungen, stärkste Korrelationen bei Selbstbewertungen	Vorteile: Grosse Stichprobengrösse, 360-Grad-Feedback; Nachteile: Fehlende detaillierte demografische Daten, Möglichkeit gemeinsamer Methodenvarianz
Lee und Wong (2019)	Auswirkungen von Team-EQ auf interne Teamprozesse und Effektivität	333 Teammitglieder (79 Teams)	Negativer Zusammenhang zwischen Team-EI und Konflikten; positiver Zusammenhang zwischen Team-EQ und Teamleistung, Innovation und Kohäsion	Vorteile: Solide methodische Vorgehensweise; Nachteile: Begrenzte Stichprobengrösse, Selbstberichtsdaten, Bedarf an längsschnittlichen Designs und alternativen Messmethoden

Studie	Forschungsfrage	Stichprobe	Ergebnisse	Vor- und Nachteile
Cox et al. (2021)	Beziehung zwischen EQ und emotionaler Ansteckung in Teams	120 Teilnehmer	EQ ist ein signifikanter positiver Prädiktor für emotionale Ansteckung, insbesondere bei Glück, Traurigkeit und Liebe.	Vorteile: Relevanz für emotionale Dynamik in Teams; Nachteile: Möglichkeit von Verzerrungen durch Selbstberichts-Natur der Daten
Doğru (2022)	Metaanalyse zu EQ und verschiedenen Mitarbeiterergebnissen	78159 Teilnehmer (253 Effektgrößen)	Positive Korrelationen zwischen EQ und organisatorischer Bindung, organisatorischem Bürgerverhalten, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsleistung; negative Korrelation mit Arbeitsstress	Vorteile: Umfangreiche Datenbasis; Nachteile: Methodik der inkludierten Studien, mögliche Verzerrungen durch Selbstberichte, Einbeziehung nur englischsprachiger Studien
Hodzic et al. (2018)	Effektivität von EQ-Trainings	1986 Teilnehmer aus 24 Studien (28 Stichproben)	Signifikante Verbesserungen der EQ durch Trainings, besonders bei Fähigkeitsmodellen	Vorteile: Bestätigung der Wirksamkeit von EQ-Trainings; Nachteile: Publikationsverzerrung, Bedarf an längeren und intensiveren Trainings, weitere Forschung zur langfristigen Wirksamkeit erforderlich
Paik et al. (2019)	Einfluss von EQ auf die Leistung in selbstverwalteten Teams	599 Personen (102 Teams)	Mitglieder mit höherer EQ zeigten bessere Leistungen, besonders in diverseren und grösseren Teams.	Vorteile: Relevanz für selbstverwaltete Teams; Nachteile: Übertragbarkeit aufgrund der spezifischen Stichprobe auf MBA-Studierende eingeschränkt

Anhang B: Beispiel für ein Zwei-Tage-Training zu emotionaler Intelligenz

Nachfolgend wird ein Beispiel für einen detaillierten Plan für ein zweitägiges Training basierend auf ESCI dargestellt. Teilnehmer sollen die Grundlagen der emotionalen und sozialen Intelligenz verstehen und lernen, wie sie diese Fähigkeiten in ihrem beruflichen und persönlichen Leben anwenden können.

Trainingstag 1:

Dauer: 8 Stunden

09:00–09:30 – Begrüssung und Einführung

- Inhalte: Vorstellung des Programms und der Ziele des Trainings, Bedeutung emotionaler Intelligenz
- Materialien: Flipchart, Stifte, Präsentationsfolien

09:30–10:30 – Selbstwahrnehmung: Emotionale Selbstwahrnehmung

- Inhalte: Übungen zur Analyse und Reflexion emotionaler Reaktionen, Identifikation und Benennung von Emotionen
- Materialien: Karten mit verschiedenen Emotionen, Tagebücher, Stifte

10:30–11:00 – Kaffeepause

11:00–12:00 – Selbstmanagement: Emotionale Selbstkontrolle

- Inhalte: Einführung und Praxis einer Methode zur Stressreduktion, Achtsamkeitsübungen
- Materialien: Handout mit Anleitungen, Meditationsanleitungen, Entspannungsmusik

12:00–13:00 – Mittagspause

13:00–14:00 – Selbstmanagement: Anpassungsfähigkeit und Leistungsmotivation

- Inhalte: Methoden zur Reduktion von Stress und Steigerung der Leistungsfähigkeit, praktische Übungen zur Bewältigung von Herausforderungen
- Materialien: Matten für Entspannungsübungen, Fallbeispiele

14:00–15:00 – Soziale Wahrnehmung: Empathie

- Inhalte: Kommunikationsübungen zum aktiven Zuhören, strukturierte Dialoge zur Perspektivübernahme
- Materialien: Rollenspielkarten, Feedbackformulare

15:00–15:30 – Kaffeepause

15:30–17:00 – Soziale Wahrnehmung: Organisationsbewusstsein

- Inhalte: Diskussion von Fallstudien zur emotionalen Intelligenz in der Führung, gegenseitiges Coaching zu aktuellen Herausforderungen
- Materialien: Fallstudien-Dokumente, Coaching-Fragebögen

17:00–17:30 – Abschluss und Feedback

- Inhalte: Zusammenfassung der Erkenntnisse des Tages, offene Diskussion und Feedbackrunde
- Materialien: Flipchart, Stifte

Trainingstag 2:

Dauer: 8 Stunden

09:00–09:30 – Begrüßung und Rückblick auf Tag 1

- Inhalte: Wiederholung der zentralen Punkte von Tag 1, Klärung offener Fragen
- Materialien: Präsentationsfolien, Flipchart

09:30–10:30 – Beziehungsmanagement: Coaching und Mentoring

- Inhalte: Feedbackmethoden zur Entwicklung von Coaching- und Mentoring-Fähigkeiten, Analyse der verschiedenen Rollen in einem Team zur Optimierung der Teamdynamik
- Materialien: Feedbackformulare, Tests zur Rollenverteilung, Auswertungsbögen

10:30–11:00 – Kaffeepause

11:00–12:00 – Beziehungsmanagement: Inspirierende Führung und Einfluss

- Inhalte: Kommunikationstechniken zur Verbesserung des Konfliktmanagements, Übungen zur Stärkung des persönlichen Einflusses
- Materialien: Kommunikationsleitfäden, Rollenspielkarten

12:00–13:00 – Mittagspause

13:00–14:00 – Beziehungsmanagement: Konfliktmanagement und Teamarbeit

- Inhalte: Aktivitäten zur Förderung der Zusammenarbeit und des Vertrauens, praktische Übungen zur Konfliktlösung
- Materialien: Materialien für Teambuilding-Aktivitäten, Handbücher zur Konfliktlösung

14:00–15:00 – Integration und Anwendung: Erstellen eines Aktionsplans

- Inhalte: Entwicklung eines konkreten Aktionsplans für die Umsetzung der gelernten Techniken im Arbeitsalltag
- Materialien: Vorlagen für Aktionspläne, Stifte

15:00–15:30 – Kaffeepause

15:30–16:30 – Integration und Anwendung: Gruppenpräsentationen

- Inhalte: Vorstellung der individuellen Aktionspläne, Diskussion und Feedback
- Materialien: Präsentationsfolien, Beamer, Laptop

16:30–17:00 – Abschluss und Feedback

- Inhalte: Abschlussdiskussion über die Erfahrungen und Lernpunkte, Erstellung einer gemeinsamen Übersicht der zentralen Erkenntnisse
- Materialien: Flipchart, Stifte, Vorlagen für die Übersicht

Anhang C: Beispiel eines Planes zur Implementierung emotionaler Intelligenz

Tabelle 4:

Implementierung einer Intervention zur Förderung emotionaler Intelligenz

Phase	Aktivität	Verantwortliche	Zeitraumen
			4 Wochen
Phase 1: Bedarfsanalyse und Vorberei- tung	Dringlichkeit erzeugen	HR, Bereichsleiter Produk- tion	2 Tage
	Führungscoalition bil- den	HR, Bereichsleiter Produk- tion, Vorgesetzte, VFM	3 Tage
	Budgetplanung und Ge- nehmigung	HR, Finanzabteilung, Füh- rungscoalition, externe Bera- ter	1 Woche
	Lizenzierung für ESCI- Assessments	HR, externe Berater	1 Woche
	Vision und Strategie entwickeln	HR, Führungscoalition, ex- terne Berater	5 Tage
			2 Wochen
Phase 2: Kommunikation und Engage- ment	Kommunikation der Vi- sion	HR, Vorgesetzte	1 Woche
	Engagement und Moti- vation fördern	HR, Führungscoalition	1 Woche
			8 Wochen
Phase 3: Durchführung der Intervention	Vorbereitende ESCI-As- sessments	Externe Berater, HR	1 Woche
	Schulungen und Res- ourcen bereitstellen	HR, externe Berater, Ex- terne Trainer	2 Wochen
	Teamcoachings – moti- vierendes Coaching	Externe Coaches	2 Wochen nach den Schulungen
	Einzelcoachings	Externe Coaches	1 Woche nach den Schulungen
	Anwendung und konti- nuierliches Feedback	VFM, externe Berater	2 Wochen

Phase	Aktivität	Verantwortliche	Zeitraumen
	Nachbereitende ESCI-Assessments	Externe Berater, HR	1 Woche
			4 Wochen
Phase 4: Kurzfristige Erfolge und Evaluation	Kurzfristige Erfolge kommunizieren	HR, Führungskoalition, externe Berater	2 Wochen
	Einführung eines eKPI	HR, VFM, Vorgesetzte, externe Berater	2 Wochen
			fortlaufend
	Regelmässige Reflexionen und Verbesserungen	Führungskoalition, VFM, Vorgesetzte, externe Berater	fortlaufend (vierteljährlich)
	Teamcoachings – beratendes Coaching	Externe Coaches	3 Monate nach den Schulungen
Phase 5: Nachhaltigkeit und Verankerung	Einzelcoachings	Externe Coaches	2 Monate und 6 Monate nach den Schulungen
	Teamcoachings – edukatives Coaching	Externe Coaches	6 Monate und 12 Monate nach den Schulungen
	Anpassung der Teamkultur	Führungskoalition, alle Teammitglieder, externe Berater	fortlaufend

Anmerkung. Beispielplan basierend auf der in dieser Arbeit entwickelten Intervention für ein Training in emotionaler Intelligenz.

Anhang D: Entwicklung eines emotionalen Key Performance Indikators

In dieser Arbeit wird der eKPI dafür eingeführt, die EI in Teams kontinuierlich zu messen. Der eKPI basiert auf der T-TMMS, die drei zentrale Dimensionen der EI erfasst: Aufmerksamkeit auf Emotionen, Klarheit über Emotionen und die Fähigkeit zur Reparatur von Emotionen (Aritzeta et al., 2020). Durch die regelmässige Erhebung und Analyse der Daten können Veränderungen und Trends in der EI der Teammitglieder erkannt und gezielte Massnahmen zur Verbesserung der emotionalen Kompetenzen geplant werden. Die Trendanalyse erfolgt durch die Bestimmung des gleitenden Durchschnitts und die Bewertung der EI über deskriptive Statistik.

Der Fragebogen besteht aus drei Dimensionen: Aufmerksamkeit, Klarheit und Reparatur. Jede Dimension wird durch drei Items gemessen. Die Bewertung erfolgt auf einer Sechs-Punkte-Likert-Skala, wobei 1 ‚Stimme überhaupt nicht zu‘ und 6 ‚Stimme voll und ganz zu‘ bedeutet.

Aufmerksamkeit:

- In meinem Team kümmern wir uns normalerweise darum, was unsere Arbeitskollegen fühlen.
- In diesem Team sind wir in der Lage, unsere Gefühle zu beschreiben.
- Wir denken oft darüber nach, welche Gefühle unsere Teammitglieder haben könnten.

Klarheit:

- Wir wissen normalerweise, was wir in verschiedenen Situationen fühlen.
- In diesem Team wissen die meisten von uns, wie unsere Stimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist.
- Wir wissen normalerweise, wie sich unsere Teammitglieder fühlen.

Reparatur:

- Obwohl wir uns manchmal traurig fühlen, haben wir als Team eine positive Einstellung.
- Auch wenn wir uns schlecht fühlen, versuchen alle Teammitglieder, eine positive Einstellung zu bewahren.
- In diesem Team versuchen wir, eine positive Stimmung zu haben.

Der Score für Aufmerksamkeit wird berechnet, indem der Durchschnitt der Items ‚In meinem Team kümmern wir uns normalerweise darum, was unsere Arbeitskollegen fühlen‘, ‚In diesem Team sind wir in der Lage, unsere Gefühle zu beschreiben‘ und ‚Wir denken oft darüber nach, welche Gefühle unsere Teammitglieder haben könnten‘ gebildet wird. Der Score für Klarheit wird berechnet, indem der Durchschnitt der Items ‚Wir wissen normalerweise, was wir in verschiedenen Situationen fühlen‘, ‚In diesem Team wissen die meisten von

uns, wie unsere Stimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist' und ‚Wir wissen normalerweise, wie sich unsere Teammitglieder fühlen‘ gebildet wird.

Der Score für Reparatur wird berechnet, indem der Durchschnitt der Items ‚Obwohl wir uns manchmal traurig fühlen, haben wir als Team eine positive Einstellung‘, ‚Auch wenn wir uns schlecht fühlen, versuchen alle Teammitglieder, eine positive Einstellung zu bewahren‘ und ‚In diesem Team versuchen wir, eine positive Stimmung zu haben‘ gebildet wird. Der Gesamtscore (eKPI) wird berechnet, indem der Durchschnitt der drei Dimensionen-Scores Aufmerksamkeit, Klarheit und Reparatur gebildet wird.

$$\begin{aligned} \text{Aufmerksamkeit} &= \frac{\text{Item}_1 + \text{Item}_2 + \text{Item}_3}{3} \\ \text{Klarheit} &= \frac{\text{Item}_4 + \text{Item}_5 + \text{Item}_6}{3} \\ \text{Reparatur} &= \frac{\text{Item}_7 + \text{Item}_8 + \text{Item}_9}{3} \\ \text{eKPI} &= \frac{\text{Aufmerksamkeit} + \text{Klarheit} + \text{Reparatur}}{3} \quad \square \end{aligned}$$

Die Bewertung der EQ erfolgt anhand der eKPI-Scores. Diese können wie folgt interpretiert werden:

- 1,0 bis 2,0 deutet auf eine sehr niedrige emotionale Intelligenz hin.
- 2,1 bis 3,0 wird als niedrig bewertet.
- 3,1 bis 4,0 wird als mittel bewertet.
- 4,1 bis 5,0 deutet auf eine hohe emotionale Intelligenz hin.
- 5,1 bis 6,0 wird als sehr hoch bewertet.

Für die Trendanalyse wird der gleitende Durchschnitt der eKPI-Werte über die Zeit ermittelt, damit kurzfristige Schwankungen geglättet und langfristige Trends identifiziert werden. Ein gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Mittelwerte einer bestimmten Anzahl aufeinanderfolgender Zeitpunkte ermittelt werden.

$$\text{Gleitender Durchschnitt (n - ter Zeitpunkt)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \text{Wert}_{t-i}}{n}$$

Analyse von Trends und Veränderungen in den eKPI-Werten erfolgen dafür, Muster zu erkennen. Potenzielle Schwachstellen und Stärken im Team werden basierend auf den Trendanalysen identifiziert. Bei Bedarf kann die Analyse zur Bestimmung des Signifikanzniveaus durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten und Konfidenzintervallen zur kontinuierlichen Überwachung und Analyse der emotionalen Intelligenz in Teams erweitert werden. Der t-Test für verbundene Stichproben ist ideal für Vorher-Nachher-Vergleiche, während die ANOVA für die Analyse über mehrere Zeitpunkte hinweg sinnvoll ist (Döring, 2023a).

Anhang E: Verteilung von Artikeln zu emotionaler Intelligenz in ScienceDirect

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Verteilung der Artikel über Fachbereiche hinweg sowohl für alle Publikationen als auch spezifisch für Forschungsartikel in ScienceDirect über die beiden Zeiträume 01.01.2018–13.07.2024 und 01.01.2000–14.07.2024. Die Anteile in Prozent geben einen klaren Überblick über die Schwerpunkte der bisherigen Forschung und die vorhandenen Forschungslücken.

Tabelle 5:

Verteilung der Publikationen zu emotionaler Intelligenz in ScienceDirect

Alle Publikationen vom 01.01.2018 bis zum 13.07.2024		
Fachbereich	Anzahl Artikel	Anteil (%)
Medicine and Dentistry	1307	37,07
Nursing and Health Professions	841	23,85
Social Sciences	467	13,24
Psychology	162	4,59
Neuroscience	160	4,54
Computer Science	157	4,45
Business, Management and Accounting	149	4,23
Engineering	122	3,46
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science	102	2,89
Economics, Econometrics and Finance	59	1,67
Forschungsartikel vom 01.01.2018 bis zum 13.07.2024		
Fachbereich	Anzahl Artikel	Anteil (%)
Medicine and Dentistry	649	31,81
Nursing and Health Professions	496	24,31
Social Sciences	319	15,64
Business, Management and Accounting	124	6,08
Computer Science	116	5,69
Psychology	113	5,54
Engineering	92	4,51
Economics, Econometrics and Finance	49	2,40
Neuroscience	41	2,01
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science	41	2,01

Alle Publikationen vom 01.01.2000 bis zum 14.07.2024

Fachbereich	Anzahl Artikel	Anteil (%)
Medicine and Dentistry	2902	54,94
Nursing and Health Professions	1602	30,32
Social Sciences	993	18,80
Business, Management and Accounting	403	7,63
Engineering	401	7,59
Computer Science	372	7,05
Psychology	324	6,13
Neuroscience	218	4,13
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science	182	3,45
Decision Sciences	168	3,18

Forschungsartikel vom 01.01.2000 bis zum 14.07.2024

Fachbereich	Anzahl Artikel	Anteil (%)
Medicine and Dentistry	1723	47,58
Nursing and Health Professions	1136	31,38
Social Sciences	819	22,62
Engineering	349	9,64
Business, Management and Accounting	348	9,62
Computer Science	320	8,84
Psychology	252	6,96
Decision Sciences	164	4,53
Arts and Humanities	134	3,70
Economics, Econometrics and Finance	114	3,15

Anmerkung. Suchkriterien im Feld ‚Title, abstract or author-specified keywords‘: emotionale intelligenz OR emotional intelligence AND team OR teamarbeit OR teamwork.